

Rozšírenie metód zabezpečenia kvality služieb siete s ohľadom na prevádzku IoT zariadení v dátových metaclusteroch

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt *Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja*, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Grafické informačné systémy

SFÉRA, a.s. • Karadžičova 2 • 811 08 Bratislava
tel.: +421 2 502 13 142

ISBN 978-80-89778-12-6
© SFÉRA, a.s., 2022

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Táto publikácia je dielom kolektívu autorov:
Kalamen Igor, Haluška Andrej, Beňo Miloš, Minárik Michal

Ostatní autori:
Jamrich Marián, Jančo Rastislav, Krbaťa Rastislav, Turan Martin, Lukáčik Ondrej, Krištofík Daniel,
Kudlík Jakub, Hofierka Peter, Pelíšek Martin, Ždilová Vinceová Erika, Moško Daniel

OBSAH

1 ÚVOD	5
1.1 Vymedzenie pojmov	5
1.1.1 Kvalita služieb siete s ohľadom na prevádzku IoT zariadení	5
1.1.2 Vysvetlenie použitých názvov	6
2 SIEŤOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA	10
2.1 Koncept dátových centier	10
2.2 Schéma virtualizovaného prostredia	10
2.2.1 Firewall	10
2.2.2 Webový a aplikačný server	11
2.2.3 MS Active Directory servery	11
2.2.4 Databázové servery	11
2.2.5 Monitorovací server	11
2.2.6 Virtualizačná platforma	11
2.3 Sieťová segmentácia	11
2.4 Vzdialené pripojenie do infraštruktúry	12
2.5 Koncept virtuálnych serverov	12
3 DÁTOVÉ CENTRÁ	14
3.1 Parametre fyzických serverov	14
3.2 Konfigurácia IPsec tunela DC Žilina (DC1)	18
3.3 Konfigurácia IPsec tunela DC Košice (DC2)	18
3.4 Active Directory doména	19
3.5 Nagios XI	20
3.5.1 Nagios XI	20
3.5.2 Inštalácia a konfigurácia Nagios XI	20
3.5.3 Konfigurácia monitoringu hosta	20
4 BEZPEČNOSŤ A KVALITA RIEŠENIA - IOT SECURITY	24
4.1 Vykonané činnosti v rámci bezpečnosti a kvality riešenia	24
5 KONFIGURÁCIE DATABÁZ A TESTOVACIEHO PROSTREDIA	25
5.1 Konfigurácia databázového prostredia SANET	25
5.2 Testovacie prostredie Swingbench	33
6 METODOLÓGIA MERANIA VÝKONNOSTNÝCH PARAMETROV DATABÁZ	35
6.1 Metodológia postupu merania výkonnosti databáz pomocou swingbench workload testov (CRUD)	35
6.2 Metodológia postupu vyhodnocovania výkonnosti databáz pomocou swingbench workload testov (CRUD)	36
6.3 Metodológia postupu merania výkonnosti pomocou testu SOE create test	39
6.4 Metodológia postupu vyhodnocovania výkonnosti pomocou testu SOE create test	40
6.5 Zmeny nastavení v konfiguráciách	41
6.6 Testovacie scenáre vybraných funkcionalít	44

6.6.1	Testovanie výkonnosti High Availability	45
6.7	Testovanie funkcionality TDE	46
6.7.1	TDE funkcionality	46
6.7.2	Výhody funkcionality TDE	47
6.7.3	Nastavenie funkcionality TDE v prostredí SANET	47
6.7.4	Vytvorenie peňaženky TDE	48
6.8	Meranie, monitorovanie zátáže	50
7	NASTAVENIE MONITORINGU	51
7.1	Prostredie.....	51
7.1.1	Zoznam serverov prostredia SANET.SFERA.SK	51
7.1.2	Monitorovacie servery	51
7.1.2.1	Server MON011.....	51
7.1.2.2	Server MON012.....	51
7.1.2.3	Server MON022.....	52
7.1.3	Webové a aplikačné servery	52
7.2	Monitoring prostredníctvom monitorovacieho nástroja Nagios	52
7.2.1	Úrovne monitoringu nástroja Nagios.....	52
7.2.2	Systémový monitoring.....	52
7.2.3	Databázový monitoring	58
7.3	Grafický monitorovací systém Cacti	62
7.3.1	Cacti Monitoring	62
7.3.2	Konfigurácia monitoringu hosta a agenta	62
7.3.3	Nadviazanie spojenia medzi hostom a monitoringom Cacti	63
7.3.4	Cacti štruktúra a vykresľovanie grafov	63
7.3.5	Grafy monitorovaných serverov	63
7.4	Monitoring pomocou Oracle nástrojov (OEM)	72
7.4.1	Inštalácia nástroja OEM	72
7.4.2	Zapnutie/vypnutie OEM a prístup doň	75
7.4.3	Činnosti po inštalácii a monitoringu	75
8	ZÁVER	78
9	ZOZNAM OBRÁZKOV	79
10	ZOZNAM TABULIEK.....	80
11	ZDROJE	81

1 ÚVOD

Cieľom dokumentu je popis problematiky rozšírenia metód zabezpečenia kvality služieb siete s ohľadom na prevádzku IoT zariadení v dátových metaclusteroch. Dokument je výstupom projektu Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja, kód projektu v ITMS: 313011W988 v rámci míľnika 3 pre aktivitu 6 - Výskum v oblasti konfigurácie, prevádzkovania a optimalizácie kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov vysokorýchlostných dátových metroclusterov (PV75) a pre aktivitu 8 - Výskum v oblasti konfigurácie, prevádzkovania a optimalizácie kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov vysokorýchlostných dátových metroclusterov (PV75) – flexibilita 15 %. Dokument sa zameriava na realizáciu naplánovanej hardvérovej, sieťovej a softvérovej štruktúry, popisuje reálny stav naplánovanej konfigurácie infraštruktúry, popisuje merania v konkrétnych nastaveniach, pričom sa zameriava len na ich popis; výsledky jednotlivých meraní a skúmaní sa budú prezentovať v samostatných dokumentoch, keďže konečná infraštruktúra je obsiahla.

V jednotlivých kapitolách sa dokument venuje každej časti infraštruktúry samostatne, od hardvérových komponentov, cez nastavenia siete, až po softvérové prvky jednotlivých serverov s ich konfiguráciou. Vysvetľuje a ukazuje, ako a prečo sa vybrali jednotlivé softvérové prvky, ich popis a použitie.

Realizovaná infraštruktúra verne napodobňuje infraštruktúru používanú v reálnych projektoch u zákazníkov, nevynecháva žiadne používané komponenty ako sú Active Directory, Firewall, monitorovacie servery, aplikačné servery, databázové servery atď.

Úvodná kapitola dokumentu obsahuje vysvetlené základné technické pojmy, aby sa predišlo neporozumeniu jednotlivých kapitol, následne sa dokument venuje popisu konkrétnych reálnych komponentov infraštruktúry a ich nastaveniu. Tieto komponenty infraštruktúry boli vybrané s ohľadom na možnosti testovania kvality. Všetky ďalšie popisované komponenty boli vybrané za účelom zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu služieb a bezpečnosti dát.

1.1 Vymedzenie pojmov

1.1.1 *Kvalita služieb siete s ohľadom na prevádzku IoT zariadení*

Kvalita služieb

Pod týmto pojmom chápeme schopnosť množiny charakteristík produktu, systému alebo procesu spĺňať požiadavky zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán. Vzhľadom na ciele tohto projektu (Prevádzka IoT zariadení) pojem „Kvalita služieb“ konkretizujeme nasledovnými charakteristikami:

- rýchlosť,
- spoľahlivosť,
- vysoká dostupnosť,
- dátová bezpečnosť.

Rýchlosť (priepustnosť, throughput)

V súčasnom svete, kde prudko narastá objem prenášaných a spracovávaných dát, je kvalitatívny prvok rýchlosť v systéme IoT jedna z esenciálnych vlastností. V prostredí metroclusterov je táto rýchlosť požadovaná obzvlášť na dátové toky, ktoré daný systém musí prenášať medzi jednotlivými lokalitami, častokrát medzi veľkými geologickými vzdialenosťami. V tomto projekte sme sa významnou mierou venovali práve meraniu rýchlosti a výkonnosti pri rôznych nastaveniach v systéme, najmä databáz.

Prvky ktoré priamo vplyvajú na rýchlosť, sú:

- rýchlosť CPU,
- rýchlosť storage,
- rýchlosť sieťových komponentov,
- nastavenia pamäťových parametrov.

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť možno zjednodušene definovať ako všeobecnú vlastnosť systému alebo prvku plniť požadované funkcie v stanovenom čase. V našom prípade IoT spoľahlivosť znamená schopnosť preniesť s istotou dáta medzi lokalitami.

Prvky charakterizujúce spoľahlivosť sú:

- natívna technologická spoľahlivosť Oracle databáz (Redo, Undo, flashback a podobne),
- nastavenie prostredia Data Guard (rôzne varianty konfigurácie),
- redundantnosť (redundantnosť Redo, controlfiles, ale aj samotné prostredie Data Guard).

Vysoká dostupnosť

Pojem vysoká dostupnosť charakterizuje schopnosť systému fungovať nepretržite bez zlyhania jeho funkcií, a to aj v prípade poruchy jednotlivých komponentov.

Prvky vysokej dostupnosti sú:

- schopnosť realokácie medzi lokalitami či nódmi (Switchover, Failover),
- schopnosť pokračovať v činnosti bez prerušenia aj v prípade výpadku
 - o TAF (Transparent Application Failover),
 - o SCAN (Single Client Access Name).

Dátová bezpečnosť

Pod pojmom dátová bezpečnosť rozumieme schopnosť ochrániť dáta pred:

- stratou v prípade zlyhania systému (Secure Backup, flashback),
- neoprávneným prístupom k dátam pri ich skladovaní, spracovaní a prenosoch,
- šifrovanie na sieťovej vrstve Native Network Encryption (NNE), Secure Listener (TLS/SSL).

1.1.2 Vysvetlenie použitých názvov

Data Guard

Zabezpečuje vysokú dostupnosť a ochranu dát a v prípade havárie databázy či infraštruktúry rýchle obnovenie produkčných dát. Data Guard udržiava standby databázy ako konzistentné kópie produkčnej databázy. V prípade, že produkčná databáza sa (plánovane či neplánovane) stane nedostupnou, Data Guard vie prepnúť hociktorú standby databázu do produkčnej roly, minimalizujúc nedostupnosť dát. Data Guard sa dá používať s tradičným backupom, restorom a klastrovými technikami zabezpečujúc tak vysokú úroveň ochrany a dostupnosti dát.

Primárna databáza (primary)

Má v klastri primárnu rolu. Túto databázu využívajú, resp. sa na ňu pripájajú aplikácie v infraštruktúre. V konfigurácii Data Guard môže byť len jedna primárna databáza.

Standby databáza (Standby)

Je to konzistentná kópia primárnej databázy. V konfigurácii Data Guardu ich môže byť vytvorených až tridsať a Data Guard automaticky hneď po vytvorení začne s transmiou redo dát a ich aplikáciou do standby databázy. Standby databáza môže byť vytvorená ako fyzická alebo logická standby.

Node (Nód)

Server v infraštruktúre Data Guardu, ktoré sú navzájom softvérovo prepojené do jedného clustra. Každý z nódov môže hostiť jednu či viacero databáz, ktoré v prípade výpadku iného servera či databázy preberajú jej rolu a pripojenia.

Redo Logs

Sú jednou z najdôležitejších prvkov databázy. Sú to fyzické súbory, do ktorých databáza zapisuje každú vykonanú zmenu. Zabraňuje sa tak strate dát a umožňuje vrátiť databázu do konkrétnej zmeny. Minimálne množstvo Redo Logov sú dva súbory, veľkosť a množstvo sa mení podľa potrieb databázy manuálne.

Data Guard Broker

Je distribuovaný manažment framework (aplikačný rámec, resp. rozhranie), ktorý automatizuje a centralizuje vytváranie, údržbu či monitoring Data Guard konfigurácie. Dovoľuje konfigurovať rôzne nastavenia, spustiť switchover z ktoréhokoľvek servera, a to všetko v rámci jednej Data Guard konfigurácie z ktoréhokoľvek servera v Data Guard konfigurácii.

Protection Mode (Max...)

Tieto módy určujú minimálne požiadavky pre konfiguráciu transportu a aplikácie redo dát. V Data Guard konfigurácii existujú tri módy:

- Max_Performance,
- Max_Availability,
- Max_Protection.

Určujú aj možnosť použitia toho ktorého LogXptMode.

LogXptMode

Mód Redo Log transportu. Existujú dva základné módy, Sync a Async. Ako napovedá názov, Async je asynchrónny mód povolujúci commit-potvrdenie aktualizácií dát na primárnom serveri bez predchádzajúceho transportu redo logov na standby stranu. Tento mód dovoľuje iba Max_Performance nastavenie. Synchronný mód nedovoľuje potvrdenie zmien v primárnej databáze, kým Redo logy nie sú úspešne transportované na standby stranu a aplikované v standby databáze (sync-affirm).

FastSync (noaffirm)

Tento mód umožňuje povoliť commit na primárnej databáze po transporte Redo logu, bez čakania na jeho aplikovanie v standby databáze. Najčastejšou súčasťou tohto nastavenia je tzv. farsync inštancia, ktorá prijíma redo logy a transportuje ich na standby stranu. Zároveň posiela potvrdenie o transporte primárnej databáze, takže umožňuje potvrdenie zmien bez reálneho aplikovania do standby databázy. Najčastejšie je využívaná pri veľkých geografických vzdialenostiach medzi primárnou a standby databázou použitím farsync inštancie a tak umožňuje rýchlejšie spracovanie dát.

Blocksize nastavenie

Špecifikuje v bajtoch veľkosť databázových blokov. Nastavuje sa pri inštalácii a nedá sa meniť počas života databázy. Najčastejšie sú to 8192 (predvolená hodnota pri inštalácii databázy) a 4096. Menšie veľkosti sú vhodné pri veľkom množstve náhodných vstupov a redukujú blokovanie blokov. Väčšie blocksize sú vhodnejšie pri objemných riadkoch, napr. LOB dátach. Dovoľujú načítať viacero riadkov v rámci jedného IO, ale nie sú vhodné pre indexové bloky využívané OLTP prostredím.

Switchover

Zmena v Data Guard, kde sa rola primárnej databázy a jednej z jej standby vymení. To znamená, že standby sa stane primárnou databázou a primárna databáza sa zmení na standby databázu. Od Switchoveru funguje ako kópia novej primary databázy. Zabezpečí sa tak nulová strata dát. Typicky je táto aktivita dopredu naplánovaná, napr. pri plánovaných aktivitách na primárnom serveri či primárnej databáze, vyžadujúcich si odstávku.

Failover

Aj v tomto prípade standby databáza preberá rolu primárnej databázy, ale Failover na rozdiel od Switchoveru nastáva neplánovane, automaticky vďaka funkciám Data Guardu, keď je primárna databáza nedostupná. V takom prípade Data Guard Broker vytvorí z jednej zo standby primárnu databázu (ak ich je v infraštruktúre viac). V prípade Failoveru môže nastať malá strata dát v závislosti od protection modu a XptLogMode-u v čase failoveru.

TAF

Transparent Application Failover. Funkcionalita umožňujúca v prípade nedostupnosti databázy presmerovať existujúce aj nové pripojenia na dostupnú databázu (server) v klastri. Pri presúvaní už existujúcich pripojení sú nepotvrdené transakcie vrátené späť (rollback) a v druhej, stále dostupnej databáze, sú vytvorené identické pripojenia.

TDE

Transparent Data Encryption. Umožňuje šifrovať citlivé dáta, ktoré sa ukladajú do tabuliek. Aby sa zabránilo neoprávnenému dešifrovaniu, TDE ukladá kľúče k dátam mimo databázu, do tzv. Keystore. Enkryptované dáta TDE funkcionálnou ostávajú enkryptované bez ohľadu na to, či sú uložené v tablespacoch, v temporary či undo alebo v hociktorých iných databázových súboroch, napr. Redo logoch. TDE môže enkryptovať aj rôzne špecifické časti tabuliek, ako napr. len citlivé stĺpce, ale aj backupy a datapump exporty.

Oracle Wallet

Tzv. Oracle peňaženka. Ukladá dôveryhodné a podpísané certifikáty, privátne kľúče, prihlasovacie údaje. Umožňuje pripojenie do databázy len na základe certifikátov, taktiež meniť databázové prihlasovacie údaje úpravou v peňaženke. Vďaka peňaženke môžeme aj kontrolovať a upravovať databázové prihlasovacie údaje cez viacero domén.

Nagios XI

Nagios XI zabezpečuje monitorovanie serverov a ďalších prvkov v infraštruktúre. Uvedený softvér zabezpečuje monitoring napr. stavu CPU, RAM, diskových priestorov, služieb a pod.

Nagios server komunikuje so svojim nainštalovaným agentom NSCP, ktorý mu odosiela aktuálne údaje o stave monitorovaných elementov servera.

Cacti

Zabezpečuje grafické monitorovanie konkrétnych elementov servera, ktoré vykresľuje do grafov v pravidelných intervaloch. Cacti monitoringom je možné skúmať dlhodobé/krátkodobé vyťaženia serverov, napr. CPU.

SDU (Session Data Unit)

Určuje veľkosť paketov, ktoré sa majú odoslať cez sieť.

TDU (Transport Data Unit)

Je predvolená veľkosť paketu na zoskupenie údajov používaná v rámci Oracle*Net.

MTU (Maximum Transmission Unit)

Veľkosť v bajtoch predstavuje najväčšiu veľkosť údajov, ktorú možno umiestniť do frame bez fragmentácie pred odoslaním do fyzickej siete.

2 SIEŤOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

2.1 Koncept dátových centier

Rovnomernú záťaž a bezpečnosť webových služieb a serverov zabezpečujú load balancery HAProxy v zapojení active/pasive na systéme PfSense.

Dátové centrá DC1 a DC2 sú fyzicky oddelené a pripojené do internetu v režime Active-Active resp. Active-Standby, t. j. v prípade výpadku jednej internetovej linky, prípadne celého dátového centra, je smerovanie dát zabezpečené automaticky druhým dostupným pripojením bez nutnosti zásahu administrátora.

Nad všetkými systémami a ich súčasťami beží non-stop monitoring monitorovacím systémom Nagios XI, ktorý zabezpečuje prehľad o stave systémov, notifikuje administrátorov o vzniknutých problémoch a zbiera dáta o vyťažení siete. Vyťaženie serverov a zariadení infraštruktúry je implementované v systéme Cacti, kde je možné sledovať napríklad aj trendy obsadenosti diskovej kapacity, trend vyťaženia CPU serverov cez sieťový monitorovací protokol SNMPv2 a SNMPv3.

Obrázok 1 Koncept dátových centier DC1 a DC2

2.2 Schéma virtualizovaného prostredia

Súčasťou virtualizovaného prostredia na zber dát sú tieto súčasti infraštruktúry:

2.2.1 Firewall

- Vysokodostupný firewall pfSense (zapojenie active/pasive)
- Vysokodostupný load balancer na vyrovnávanie záťaže HAProxy (súčasť pfSense)

- c) Monitoring sieťovej prevádzky BandwidthD (súčasť pfSense)
- d) Bezpečnosť riešenia na úrovni IPS/IDS Snort (súčasť pfSense)
- e) ACME (serverovské certifikáty Let's Encrypt) – webové služby
- f) NTP, DNS, DHCP, ACL firewall, NAT

2.2.2 Webový a aplikačný server

- a) Webový server Microsoft IIS
- b) Operačný systém Windows Server 2019 Standard

2.2.3 MS Active Directory servery

- a) Active Directory
- b) DNS
- c) DHCP
- d) NTP
- e) Operačný systém Windows Server 2019 Standard

2.2.4 Databázové servery

- a) Oracle Linux 8.3

2.2.5 Monitorovací server

- a) Nagios XI, Log Analyzer, Network Analyzer, Nagios Fusion
- b) Cacti
- c) CentOS 7 Linux

2.2.6 Virtualizačná platforma

- a) Oracle Linux 7.9 s rolou KVM s GUI
- b) Cockpit webová konzola na správu servera
- c) Virt-manager na správu virtuálnych serverov
- d) Oracle Virtualization Manager

2.3 Sieťová segmentácia

Segmentácia siete bola navrhnutá do samostatných WLAN pre aplikačné servery, databázové servery a ako load balancer sa používa HAProxy. V infraštruktúre je použitá WAN pre prístup z vonkajšieho prostredia, LAN pre lokálnu vnútornú sieť.

Tabuľka 1 Popis sietí na firewalle Dátové centrum Žilina (DC1)

	IP rozsah	Rozhranie	Účel	Popis
1	10.90.89.0/24	LAN	Interné servery	Databázový server, Webový a aplikačný server, monitorovací server
2	194.160.126.221	WAN	Vy publikované weby	HAProxy
3	172.10.10.0/24	VPN	VPN Remote Access	OpenVPN sieť

Tabuľka 2 Popis sietí na firewalle Dátové centrum Košice (DC2)

	IP rozsah	Rozhranie	Účel	Popis
1	10.90.90.0/24	LAN	Interné servery	KVM host, databázový server, Webový a aplikačný server, monitorovacie servery
2	147.232.103.34	WAN	Vypublikované weby	HAProxy
3	172.10.10.0/24	VPN	VPN Remote Access	OpenVPN sieť

Obrázok 2 Segmentácia siete na firewally pfSense

2.4 Vzdialené pripojenie do infraštruktúry

Pripojenie do infraštruktúry je realizované pomocou VPN pripojenia, ktoré sa ukončuje na OpenVPN serveri v PfSense na porte UDP 1194. Prístupy sú riadené pomocou mena a hesla + CA certifikátom podpísaným firewallom v danom dátovom centre.

Na pridelených verejných IP adresách v Žiline a Košiciach je možné publikovať rôzne webové služby módom, ktorý ukončuje TLS spojenia, respektíve presmeruje na backend. Pripojenie do infraštruktúry sa realizuje aj cez IPSec tunel zo spoločnosti sféra, a.s. Medzi oboma dátovými centrami je vytvorený IPSec tunel, ktorý zabezpečuje prepojenie infraštruktúr na úrovni L2 a L3 respektíve L4.

2.5 Koncept virtuálnych serverov

Virtuálne servery Active Directory a webové/aplikačné servery majú nainštalovaný OS Windows Server 2019, databázové servery Oracle Linux 8.3, monitorovacie servery Ubuntu 20.04 LTS.

Tabuľka 3 Parametre použitých virtuálnych serverov v dátových centrách

Názov servera	Využitie	Parametre
FW011	Aplikačný firewall, Load balancer, IPS/IDS, Monitoring dátových prenosov	CPU: 4 vCPU RAM: 2 GB HDD: 20 GB NIC: 3 sieťové virtuálne karty
FW012	Aplikačný firewall, Load balancer, IPS/IDS, Monitoring dátových prenosov	CPU: 4 vCPU RAM: 2 GB HDD: 20 GB NIC: 3 sieťové virtuálne karty
WEBAPP011	Webový server na zber dát Windows Server 2019 standard	CPU: 4 vCPU RAM: 4 GB HDD1: 60 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
WEBAPP012	Webový server na zber dát Windows Server 2019 standard	CPU: 4 vCPU RAM: 4 GB HDD1: 60 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
MON011	Monitoring virtualizovaného prostredia, zber dát o sieťovej prevádzke Cacti	CPU: 2 vCPU RAM: 16 GB HDD: 30 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
MON012	Monitoring virtualizovaného prostredia, zber dát o sieťovej prevádzke Nagios XI	CPU: 2 vCPU RAM: 4 GB HDD: 30 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
AD011	MS Active Directory 2019	CPU: 4 vCPU RAM: 8 GB HDD: 60 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
AD012	MS Active Directory 2019	CPU: 2 vCPU RAM: 2 GB HDD: 60 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
DB011	Oracle Linux 8.4, Oracle 19	CPU: 16 vCPU RAM: 30 GB HDD1: 60 GB HDD2: 50 GB HDD3: 120 GB HDD4: 50 GB HDD5: 120 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta
DB012	Oracle Linux 8.4, Oracle 19	CPU: 10 vCPU RAM: 16 GB HDD1: 60 GB HDD2: 50 GB HDD3: 120 GB HDD4: 50 GB HDD5: 300 GB NIC: 1 sieťová virtuálna karta

3 DÁTOVÉ CENTRÁ

3.1 Parametre fyzických serverov

Dátové centrá, v ktorých sú vytvorené virtuálne servery pre testovanú infraštruktúru, sa nachádzajú v geograficky rozličnom prostredí v 2 rôznych lokalitách Slovenska. Toto nastavenie umožňuje lepšie testovať sieťové nastavenia, ako aj priblížiť sa bezpečnejšej infraštruktúre chránenej pred veľkými nešťastiami.

Dátové centrum Žilina

Dátové centrum DC1 ponúka externé dátové úložisko o veľkosti 600 GB na FC diskovom volume, ktorý je uložený na diskovom poli IBM Storwize. Disk je priradený k fyzickému serveru technológiou multipath s dvomi mount pointmi o veľkosti 200 GB a 400 GB. Na uvedených diskoch sa nachádzajú disky serverov, zálohy, ISO images.

Konfigurácia multipath s celkovo 8 aktívnymi cestami:

```
hcil dev dev_t pri dm_st chk_st dev_st next_check
1:0:1:0 sdc 8:32 1 active ready running XXX..... 7/20
1:0:0:0 sdb 8:16 1 active ready running XXXX..... 9/20
1:0:3:0 sde 8:64 10 active ready running XXXXXX.... 12/20
1:0:2:0 sdd 8:48 50 active ready running XXXX..... 9/20
2:0:1:0 sdg 8:96 1 active ready running XXXXX..... 11/20
2:0:0:0 sdf 8:80 1 active ready running XXXXXX.... 12/20
2:0:3:0 sdi 8:128 10 active ready running XXXXXXXXXX. 19/20
2:0:2:0 sdh 8:112 50 active ready running XXXX..... 8/20
```

```
mpatha (3688cf98100ba676012345678000103e8) dm-2 HUAWEI,HVS88T
size=16K features='0' hwhandler='0' wp=ro
|+- policy='service-time 0' prio=1 status=active
|`- 1:0:1:0 sdc 8:32 active ready running
|+- policy='service-time 0' prio=1 status=enabled
|`- 1:0:0:0 sdb 8:16 active ready running
|+- policy='service-time 0' prio=1 status=enabled
|`- 2:0:1:0 sdg 8:96 active ready running
`+- policy='service-time 0' prio=1 status=enabled
`- 2:0:0:0 sdf 8:80 active ready running
```

```
mpathb (36005076400810242980000000000000b) dm-3 IBM,2145
size=600G features='1 queue_if_no_path' hwhandler='1 alua' wp=rw
|+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
|`- 1:0:2:0 sdd 8:48 active ready running
|`- 2:0:2:0 sdh 8:112 active ready running
`+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|`- 1:0:3:0 sde 8:64 active ready running
`- 2:0:3:0 sdi 8:128 active ready running
```

Dátové centrum Košice

Dátové centrum DC2 ponúka dátové úložisko o veľkosti 1 TB na lokálnych diskoch v RAID5. Z dostupnej kapacity lokálnych diskov sú vytvorené 2 LVM o veľkosti 800 GB a 100 GB. Uvedené lvm sa využívajú pre disky serverov, zálohy, ISO images.

```

NAME          MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0  0 1.1T 0 disk
|-sda1        8:1  0  1G 0 part /boot
`-sda2        8:2  0 1.1T 0 part
|-ol_oracle--vm--server--dc2-root    252:0  0  70G 0 lvm /
|-ol_oracle--vm--server--dc2-swap    252:1  0 15.7G 0 lvm [SWAP]
|-ol_oracle--vm--server--dc2-VMs_storage 252:2  0 800G 0 lvm /VMs_storage
`-ol_oracle--vm--server--dc2-lv_kmv012_backup 252:3  0 100G 0 lvm /backup
sdb           8:16  1 29.7G 0 disk
    
```

Tabuľka 4 Parametre fyzických serverov

Dátové centrum Žilina DC1				
CPU	RAM	Verejná IP adresa	Brána	DNS
Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz 2 sockets 14 cores per socket CPU(s): 14 (vypnuté HT) Thread(s) per core: 1 Core(s) per socket: 7 Socket(s): 2	512 GB	194.160.126.221	10.21.146.1/24	8.8.8.8, 1.1.1.1
Dátové centrum Košice DC2				
CPU	RAM	Verejná IP adresa	Brána	DNS
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz X86_64 CPU(s): 16 (vypnuté HT) Thread(s) per core: 1 Core(s) per socket: 8 Socket(s): 2	32 GB	147.232.103.34	147.232.103.33	147.232.3.2, 8.8.8.8, 1.1.1.1

Tabuľka 5 Parametre dátových centier pre jednotlivé prvky infraštruktúry

DC1 Žilina												
Názov servera	Typ servera	OS	RAM (MB)	CPU	Disk (GB)	Disk2 (GB)	Disk3 (GB)	Disk4 (GB)	Disk5 (GB)	Disk6 (GB)	Disk7 (GB)	Info
KVM011	Fyzický Server	Oracle Linux Server 8.6	515	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz CPU Cores 14 Total Threads 28	8GB SD karta	2 disky z diskového poľa IBM StorWize o veľkosti 200GB a 400GB	Fyzický server slúžiaci na virtualizáciu v DC1 s diskami z DP					
FW011	Virtuálny Server	FreeBSD 12.2	4	2vCPU	40 IDE	---	---	---	---	---	---	Firewall server s technológiou PFSense 2.5.1 - určený na riadenie sieťovej komunikácie vnútri infraštruktúry a smerom von. Synchronizuje sa s FW012
AD011	Virtuálny Server	Windows Server 2019	16	4vCPU	60 SATA	---	---	---	---	---	---	Active Directory Server v DC1 pre doménu sanet.sfera.sk, synchronizuje sa s DC012
DB011	Virtuálny Server	Oracle Linux Server 8.6	30	6vCPU	60 VirtIO	50 VirtIO	120 VirtIO	50 VirtIO	20 VirtIO	20 VirtIO	---	Databázový server v DC1
MON011	Virtuálny Server	Oracle Linux Server 8.6	20	4vCPU	60 VirtIO	60 VirtIO	---	---	---	---	---	Server určený k performance testom DB servera a samotných databáz
WEBAPP011	Virtuálny Server	Windows Server 2019	20	4vCPU	60 SATA	---	---	---	---	---	---	Webovo aplikačný server pre DB server.

DC2 Košice												
KVM012	Fyzický Server	Oracle Linux Server 8.6	32	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz CPU Cores 8 Total Threads 28	2x SSD disky o spoločnej kapacite 1,1TB - využíva sa RAID 5	Fyzický server, ktorý je virtualizovaný s virtuálnymi servermi v DC2						
FW012	Virtuálny Server	FreeBSD 12.2	2	4vCPU	20 VirtIO	---	---	---	---	---	---	Firewall server s technológiou PFSense 2.5.1 - určený na riadenie sieťovej komunikácie vnútri infraštruktúry a smerom von. Synchronizuje sa s FW011
AD012	Virtuálny Server	Windows Server 2019	2	2vCPU	60 SATA	---	---	---	---	---	---	Active Directory Server v DC1 pre doménu sanet.sfera.sk, synchronizuje sa s DC011
DB012	Virtuálny Server	Oracle Linux Server 8.6	16	10vCPU	60 VirtIO	50 VirtIO	300 VirtIO	120 VirtIO	50 VirtIO	10 VirtIO	11 VirtIO	Databázový server v DC1
MON012	Virtuálny Server	CentOS 7	2	4vCPU	60 VirtIO	---	---	---	---	---	---	Monitorovací server
MON022	Virtuálny Server	uBuntu 22.04	2	2vCPU	60 VirtIO	---	---	---	---	---	---	Monitorovací server
WEBAPP012	Virtuálny Server	Windows Server 2019	2	2vCPU	60 SATA	---	---	---	---	---	---	Webovo aplikačný server pre DB server.

3.2 Konfigurácia IPsec tunela DC Žilina (DC1)

Na sieťové prepojenie, site to site medzi DC1 a DC2, sa používa IPsec tunel pre siete LAN a DMZ cez IPsec tunel rozhrania WAN.

Konfigurácia IPsec tunela v DC1 do DC2 je nasledovná:

- IKEv2
- Phase1:

Phase 1 Proposal (Encryption Algorithm)

Encryption Algorithm	<input type="text" value="AES"/>	<input type="text" value="128 bits"/>	<input type="text" value="SHA256"/>	<input type="text" value="18 (8192 bit)"/>	<input type="button" value="Delete"/>
<small>Algorithm</small>	<small>Key length</small>	<small>Hash</small>	<small>DH Group</small>		

Note: Blowfish, 3DES, CAST128, MD5, SHA1, and DH groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.

Expiration and Replacement

Life Time	<input type="text" value="28800"/>
	<small>Hard IKE SA life time, in seconds, after which the IKE SA will be expired. Must be larger than Rekey Time and Reauth Time. Cannot be set to the same value as Rekey Time or Reauth Time. If left empty, defaults to 110% of whichever timer is higher (reauth or rekey).</small>
Rekey Time	<input type="text" value="25920"/>
	<small>Time, in seconds, before an IKE SA establishes new keys. This works without interruption. Cannot be set to the same value as Life Time. Only supported by IKEv2, and is recommended for use with IKEv2. Leave blank to use a default value of 90% Life Time when using IKEv2. Enter a value of 0 to disable.</small>
Reauth Time	<input type="text" value="0"/>
	<small>Time, in seconds, before an IKE SA is torn down and recreated from scratch, including authentication. This can be disruptive unless both sides support make-before-break and overlapping IKE SA entries. Cannot be set to the same value as Life Time. Supported by IKEv1 and IKEv2. Leave blank to use a default value of 90% Life Time when using IKEv1. Enter a value of 0 to disable.</small>
Rand Time	<input type="text" value="2880"/>
	<small>A random value up to this amount will be subtracted from Rekey Time/Reauth Time to avoid simultaneous renegotiation. If left empty, defaults to 10% of Life Time. Enter 0 to disable randomness, but be aware that simultaneous renegotiation can lead to duplicate security associations.</small>

Obrázok 3 Nastavenie fázy 1 IPsec v DC1

Remote networks:

Tunnels
Mobile Clients
Pre-Shared Keys
Advanced Settings

IPsec Tunnels

	IKE	Remote Gateway	Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions	
<input type="checkbox"/>	V2	WAN 147.232.103.34		AES (128 bits)	SHA256	18 (8192 bit)	IPsec tunel do DC2 KOSICE.	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="copy"/> <input type="button" value="delete"/>	
			Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	P2 actions
<input type="checkbox"/>			tunnel	LAN	10.90.90.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits)	SHA256	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="copy"/> <input type="button" value="delete"/>
<input type="checkbox"/>			tunnel	DMZ	10.202.100.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits)	SHA256	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="copy"/> <input type="button" value="delete"/>
			<input type="button" value="+ Add P2"/>						
							<input type="button" value="+ Add P1"/>	<input type="button" value="Delete P1s"/>	

Obrázok 4 Nastavenie vzdialených sietí vo fáze 1 IPsec v DC1

3.3 Konfigurácia IPsec tunela DC Košice (DC2)

IPsec tunel sa používa na prepojenie site-to-site DC1 a DC2 pre siete LAN a DMZ cez IPsec tunel rozhrania WAN.

Konfigurácia IPSec tunela v DC1 do DC2 je nasledovná:

- IKEv2
- Phase1:

Phase 1 Proposal (Encryption Algorithm)

Encryption Algorithm	AES	128 bits	SHA256	18 (8192 bit)	Delete
	Algorithm	Key length	Hash	DH Group	

Note: Blowfish, 3DES, CAST128, MD5, SHA1, and DH groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.

Add Algorithm + Add Algorithm

Expiration and Replacement

Life Time	28800
	Hard IKE SA life time, in seconds, after which the IKE SA will be expired. Must be larger than Rekey Time and Reauth Time. Cannot be set to the same value as Rekey Time or Reauth Time. If left empty, defaults to 110% of whichever timer is higher (reauth or rekey)
Rekey Time	25920
	Time, in seconds, before an IKE SA establishes new keys. This works without interruption. Cannot be set to the same value as Life Time. Only supported by IKEv2, and is recommended for use with IKEv2. Leave blank to use a default value of 90% Life Time when using IKEv2. Enter a value of 0 to disable.
Reauth Time	0
	Time, in seconds, before an IKE SA is torn down and recreated from scratch, including authentication. This can be disruptive unless both sides support make-before-break and overlapping IKE SA entries. Cannot be set to the same value as Life Time. Supported by IKEv1 and IKEv2. Leave blank to use a default value of 90% Life Time when using IKEv1. Enter a value of 0 to disable.
Rand Time	2880
	A random value up to this amount will be subtracted from Rekey Time/Reauth Time to avoid simultaneous renegotiation. If left empty, defaults to 10% of Life Time. Enter 0 to disable randomness, but be aware that simultaneous renegotiation can lead to duplicate security associations.

Obrázok 5 Nastavenie fázy 1 IPSec v DC2

Remote networks:

	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	P2 actions
Disable	tunnel	LAN	10.90.89.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits)	SHA256	✎ 🗑️
Disable	tunnel	DMZ	10.202.99.0/24	ESP	AES (128 bits), AES128-GCM (128 bits)	SHA256	✎ 🗑️
+ Add P2							

Obrázok 6 Nastavenie vzdialených sietí vo fáze 1 IPSec v DC2

3.4 Active Directory doména

V infraštruktúre je vlastná doména z dôvodu flexibilnejšej práce na infraštruktúre v podobe dvoch doménových kontrolérov na OS Windows Server 2019 Standard pre zabezpečenie vysokej dostupnosti ako primárny a sekundárny doménový riadič AD011 resp. AD012. Doména má názov sanet.sfera.sk.

V doméne sanet.sfera.sk na uvedených DC serveroch sa nachádza implementovaná a nakonfigurovaná rola DNS servera, ktorá je medzi servermi plne synchronizovaná z pohľadu DNS záznamov.

V Active Directory sú vytvorené doménové účty, ktoré majú priradené oprávnenia v závislosti od konkrétneho zámeru a poverenia používateľa v záujme činností v infraštruktúre sanet.sfera.sk (Domain Admin / DB Admin/ Domain User / Firewall...).

3.5 Nagios XI

3.5.1 Nagios XI

Nagios XI je softvér, ktorého využitie spočíva v kompletnom monitorovaní IT infraštruktúry v podobe monitorovania serverov, sieťových zariadení, WEB portálov, služieb, aplikácií, databáz, certifikátov.

V prípade problému notifikuje zadaných používateľov o výskyte problému v zadaných notifikačných intervaloch. Umožňuje sumarizovať monitoring cez nastavenia skupín.

3.5.2 Inštalácia a konfigurácia Nagios XI

Monitorovací softvér Nagios XI bol nainštalovaný a nakonfigurovaný v lokalite infraštruktúry Košice na serveri Mon012 (10.202.100.104), operačný systém na tomto serveri je CentOS 7.

Do prostredia Nagios monitoring je možné pristupovať cez WEB Portál <http://10.202.100.104/nagiosxi/>, kde je potrebné autentifikovať sa vytvoreným účtom.

Monitorovací server má prístup do všetkých sietí cez nastavené sieťové pravidlá na FW pre korektné monitorovanie infraštruktúry a jej súčastí.

Nagios XI využíva na monitoring Windows aj Linux serverov v Košiciach aj v Žiline komponent NCPA (Nagios Cross-platform Agent). Tento komponent NCPA bol nasadený na monitorované servery priamo z GUI Nagios XI na základe zadaných IP z infraštruktúry a na základe overenia cez Token. Po nasadení komponentu NCPA bol nakonfigurovaný samotný monitoring v podobe checkov a ich intervalov, t. j. pravidelných kontrol zadaných prvkov a zaslaní notifikácií.

V monitoringu Nagios XI sa nachádza aj nakonfigurované grafové zaznamenávanie stavu napr.: RAM, CPU, stav služby, atď. Grafový monitoring hodnôt konkrétneho checku sa vykresľuje do grafov, ktoré sú dostupné v každom konkrétnom checku.

3.5.3 Konfigurácia monitoringu hosta

Zdokumentovaný priebeh konfigurácie monitoringu servera Mon011 v jednotlivých fázach konfigurácie monitoringu.

Výber agenta, ktorý bude odosielať dáta z host servera – konkrétne NCPA:

Obrázok 7 Konfigurácia monitoringu hosta

Definícia konkrétneho servera, ktorý bude zaradený do monitoringu vrátane vloženia tokenu kvôli overeniu. Token sa nachádza na host serveri v konfiguračných súboroch.

Configuration Wizard: Linux Server - Step 1

Setup NCPA

The agent should be installed before you continue running this wizard.

- Download the latest version of NCPA for the system you would like to monitor
- Follow the installation instructions (PDF version) and configure the token for the agent

Connect to NCPA

Address:
The IP address or FQDNS name used to connect to NCPA.

Port:
Port used to connect to NCPA. Defaults to port 5693.

Do not verify SSL certificate

Token:
Authentication token used to connect to NCPA.

System:
Used to set the icon for the host.

Obrázok 8 Inštalácia Nagios XI

V ďalšom kroku sa nastavuje meno hostovi a konfigurujú sa checky, ktoré vykonávajú konkrétny monitoring nad host serverom, napr. CPU, RAM, SWAP, Users Count, diskový priestor, služby... Checkom sa definujú aj parametre, kedy majú zobraziť stav warning alebo critical.

Configuration Wizard: Linux Server - Step 2

Host Information

Address:

Host Name:
The hostname you'd like to have associated with this host.

Port:

System:

System Metrics

Specify the metrics you'd like to monitor on the NCPA Agent.

Ping
Monitors the server with an ICMP ping. Useful for watching network latency and general uptime.

Total Processes
Monitors the total number of processes running on the server. Current Process Count:
Warning: Critical:

CPU Usage
Check the CPU usage of the system. Current CPU Usage: %
Warning: % Critical: %
 Show average CPU usage instead of per cpu core

User Count
Check the number of users currently logged into the system. Current User Count:
Warning: Critical:

Memory Metrics

Default units to use for memory metric output:

Main Memory Usage
Monitor memory usage as percentage of memory used.

Warning: 80% Critical: 90% Current Memory Usage: 45%

Swap Usage
Monitor the percentage of allocated swap used.

Warning: 80% Critical: 90% Current Swap Usage: 0.7%

Disk Metrics

Specify the disks the the warning and critical percentages for disk capacity.

Disk/Mount	Current Usage	Thresholds
<input checked="" type="checkbox"/> /boot	35%	Warning: 80% Critical: 90%
<input checked="" type="checkbox"/> /	80.4%	Warning: 80% Critical: 90%
<input checked="" type="checkbox"/> /home	2%	Warning: 80% Critical: 90%
<input checked="" type="checkbox"/> /oracle	86%	Warning: 80% Critical: 90%
<input checked="" type="checkbox"/> /sys/fs/bpf	0%	Warning: 80% Critical: 90%

Network Interface Metrics

Specify bandwidth limits for your network interfaces. Note that these measurements are per second, not a counter.

Interface Name	Thresholds
<input checked="" type="checkbox"/> enp1s0	Warning: 120 MB/s Critical: 150 MB/s
<input type="checkbox"/> lo	Warning: 10 MB/s Critical: 100 MB/s

[Hide unselected interfaces](#)

Services

Specify which services should be running or stopped. Depending on the selected state you will receive an OK when the process is in the selected state and a CRITICAL if the process is not in the state selected.

Service Description	Service Name	Expected Status
<input checked="" type="checkbox"/> NetworkManager Service Status	NetworkManager	<input checked="" type="radio"/> Running <input type="radio"/> Stopped
<input checked="" type="checkbox"/> chronyd Service Status	chronyd	<input checked="" type="radio"/> Running <input type="radio"/> Stopped
<input checked="" type="checkbox"/> crond Service Status	crond	<input checked="" type="radio"/> Running <input type="radio"/> Stopped
<input checked="" type="checkbox"/> ncpa_listener Service Status	ncpa_listener	<input checked="" type="radio"/> Running <input type="radio"/> Stopped
<input checked="" type="checkbox"/> httpd Service Status	httpd	<input checked="" type="radio"/> Running <input type="radio"/> Stopped
<input checked="" type="checkbox"/> sshd Service Status	sshd	<input checked="" type="radio"/> Running <input type="radio"/> Stopped
<input checked="" type="checkbox"/> snmpd Service Status	snmpd	<input checked="" type="radio"/> Running <input type="radio"/> Stopped
<input checked="" type="checkbox"/> qemu-guest-agent Service Status	qemu-guest-agent	<input checked="" type="radio"/> Running <input type="radio"/> Stopped
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Running <input type="radio"/> Stopped
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="radio"/> Running <input type="radio"/> Stopped

[Add Another Service Check](#)

Processes

Specify which processes should be running and how many of them there should be.

Service Description	Process Name	Thresholds (Process count)
<input checked="" type="checkbox"/> ncpa_listener	ncpa_listener	Warning: 3 Critical: 5
<input checked="" type="checkbox"/> java	java	Warning: 8 Critical: 11
<input checked="" type="checkbox"/> crond	crond	Warning: 3 Critical: 5
<input type="checkbox"/>		Warning: Critical:
<input type="checkbox"/>		Warning: Critical:

[Add Another Process Check](#)

Plugins

If you have provided plugins on the client that you would like NCPA to run, specify them and the arguments to be passed here.

Service Description	Plugin Name	Plugin Arguments
<input type="checkbox"/>		

[Add Another Plugin Check](#)

Obrázok 9 Konfigurácia Nagios XI

V ďalších krokoch prebieha nastavenie intervalu spúšťania checkov, nastavenie ich opakovania v určitom časovom intervale. Ak nastane zmena na host serveri zo želaného stavu na iný, zmenia svoj stav z OK do Critical následkom problému na host serveri.

Nastavenie skupín hostov a nastavenie skupín checkov:

Configuration Wizard: Linux Server - Step 3

Monitoring Settings

Define basic parameters that determine how the host and service(s) should be monitored.

Under normal circumstances:

Monitor the host and service(s) every minutes.

When a potential problem is first detected:

Re-check the host and service(s) every minutes up to times before sending a notification.

Host Groups

Define which hostgroup(s) the monitored host should belong to (if any).

- AD-Server (AD-Servers)
- DB-Server (DB-Servers)
- Oracle Linux (Oracle-Linux)
- WEBAPP-Server (WEBAPP-Servers)
- Windows Server 2019 (Windows-Servers)

Service Groups

Define which servicegroup(s) the monitored service(s) should belong to (if any).

- G_CPU (G_CPU)
- G_Memory (G_Memory)
- G_NCPA_Listener (G_NCPA_Listener)
- G_Oracle_Services (G_Oracle_Services)
- G_Windows_Server-Services (G_Windows_Server-Services)

Obrázok 10 Konfigurácia Nagios XI – intervalov spúšťania kontrol

4 BEZPEČNOSŤ A KVALITA RIEŠENIA - IOT SECURITY

Táto kapitola rozoberá bezpečnosť IoT najmä v teoretickej rovine. V prípade rozšírenia výskumu bude využitá ako základ pre výber riešení v tejto oblasti.

4.1 Vykonané činnosti v rámci bezpečnosti a kvality riešenia

V rámci míľníka 3 boli vykonané nasledovné práce:

- analýza automatizácie a riadiacich nástrojov pre bezpečnosť internetu vecí,
- SASE security model - monitorovanie vývoja modelu a testovanie možnosti nasadenia,
- SASE security model - analýza výsledkov monitoringu modelu a návrh možného nasadenia modelu,
- analýza problematiky správy životného cyklu zariadenia,
- analýza problematiky sledovania zraniteľností IoT zariadení (CVE),
- vyhodnotenie problematiky sledovania zraniteľností IoT zariadení (CVE),
- automatizácia riešenia odpojenia napadnutého alebo zraniteľného zariadenia,
- analýza - prieskum riešenia IoT Inspector - Firmware Analysis,
- vyhodnotenie analýzy ohľadom prieskumu riešenia IoT Inspector - Firmware Analysis.

5 KONFIGURÁCIE DATABÁZ A TESTOVACIEHO PROSTREDIA

Všetky testovania boli vykonávané v prostredí, ktoré bolo vybudované na virtuálnych serveroch poskytnutých v rámci projektu. Boli vytvorené nasledujúce konfigurácie:

5.1 Konfigurácia databázového prostredia SANET

Popis konfigurácie jednotlivých databáz je v nasledujúcej tabuľke. Každá databáza má zvolenú konfiguráciu tak, aby splnila požiadavky testovania podľa jednotlivých scenárov. Všetky databázy boli vytvorené vo verzii Oracle 21c Enterprise Edition s použitím ukladania dát pomocou ASM (Automatic Storage Management). ASM je integrovaný, vysoko výkonný databázový súborový systém a správca diskov.

Tabuľka 6 Zoznam databázových serverov

DB server	Lokalita	CPU	OS	RAM	Grid Home	Oracle Home	Diskgroups
db011	Žilina	16CPU, x86_64	RHEL8.4	29 GB	/oracle/product/21.0/grid	/oracle/product/21.0/database	+DATA, +FRA
db012	Košice	10CPU, x86_64	RHEL8.4	15 GB	/oracle/product/21.0/grid	/oracle/product/21.0/database	+DATA, +FRA

Tabuľka 7 Zoznam databáz

Meno databázy	SGA	PGA	Diskgrupa	Popis konfigurácie	Primárna inštancia	Standby inštancia	Far Sync Inštancia
SANET1	2 GB	2 GB	+DATA	Fyzický Data Guard	SANET1ZA	SANET1KE	N/A
SANET2	2 GB	2 GB	+DATA	Logický Data Guard	SANET2ZA	SANET2KE	N/A
SANET3	2 GB	2 GB	+DATA	Fyzický Data Guard block size 2048 kB	SANET3ZA	SANET3KE	N/A
SANET4	2 GB	2 GB	+DATA	Fyzický Data Guard Far Sync Inštancia	SANET4ZA	SANET4KE	SANET4FS

Postup pri vytvorení Data Guard konfigurácie:

```
1) príprava standby strany
=====
db011
create pfile='/home/oracle/pfileSANET<n>.ora' from spfile;
scp /home/oracle/pfileSANET<n>.ora db012:/home/oracle/pfileSANET<n>.ora
scp /oracle/product/21.0/dbs/orapwSANET<n> db012:/oracle/product/21.0/dbs/orapwSANET<n>

db012
vi /home/oracle/pfileSANET<n>.ora
: %s/ZA/KE/g
local_listener='LISTENER' scope=both;
create spfile='+DATA/SANET<n>/spfileSANET<n>.ora' from pfile='/home/oracle/pfileSANET<n>.ora';

mkdir -p /oracle/product/21.0/admin/SANET<n>KE/adump
mkdir -p /oracle/product/21.0/admin/SANET<n>KE/dpdump
mkdir -p /oracle/product/21.0/admin/SANET<n>KE/pfile
mkdir -p /oracle/product/21.0/admin/SANET<n>KE/xdw_wallet
```

```
asmcmd mkdir +DATA/SANET<n>KE
asmcmd mkdir +FRA/SANET<n>KE

startup nomount pfile='/home/oracle/pfileSANET<n>.ora';
create          spfile='+DATA/SANET<n>KE/spfileSANET<n>.ora'          from
pfile='/home/oracle/pfileSANET<n>.ora';
echo spfile="'+DATA/SANET<n>KE/spfileSANET<n>.ora'" > /oracle/product/21.0/dbs/initSANET<n>.ora
startup nomount force;

2 pridanie servisu db012
=====
srvctl add database -d SANET<n>KE -o /oracle/product/21.0/database -n SANET<n> -s mount
srvctl modify database -d SANET<n>KE -r physical_standby
srvctl status database -d SANET<n>KE
srvctl modify database -d SANET<n>za -spfile '+DATA/SANET<n>ZA/spfileSANET<n>.ora'

3 Duplikovanie databázy
=====
rman
connect target sys/XXX@SANET<n>ZA_S
connect auxiliary sys/XXX@SANET<n>KE_S
run {
  allocate channel C1 type disk;
  allocate channel C2 type disk;
  allocate channel C3 type disk;
  allocate channel C4 type disk;
  ALLOCATE AUXILIARY CHANNEL aux1 DEVICE TYPE DISK;
duplicate target database for standby from active database nofilenamecheck;
}

4) DG broker config
=====
db011
alter system set dg_broker_start=FALSE;
alter system set dg_broker_config_file1 = '+DATA/SANET<n>ZA/DATAGUARDCONFIG/DR1SANET<n>ZA.DAT'
scope=spfile;
alter system set dg_broker_config_file2 = '+FRA/SANET<n>ZA/DATAGUARDCONFIG/DR2SANET<n>ZA.DAT'
scope=spfile;
alter system set dg_broker_start=true;

db012
alter system set dg_broker_start=FALSE;
alter system set dg_broker_config_file1='+DATA/SANET<n>KE/DATAGUARDCONFIG/DR1SANET<n>KE.DAT'
scope=spfile;
alter system set dg_broker_config_file2='+FRA/SANET<n>KE/DATAGUARDCONFIG/DR2SANET<n>KE.DAT'
scope=spfile;
alter system set dg_broker_start=TRUE scope=both;

5) Vytvorenie DGMGRL konfigurácie (default maxperformance)
=====
rlwrap dgmgrl
DGMGRL>
connect sys/XXX@SANET<n>ZA_S
create configuration 'SANET<n>_HA2' as primary database is 'SANET<n>ZA' connect identifier is
'SANET<n>ZA_S';
add database 'SANET<n>KE' as connect identifier is 'SANET<n>KE_S' maintained as physical;
enable configuration;
show configuration;
show database 'SANET<n>ZA';
show database 'SANET<n>KE';
edit database 'SANET<n>ZA' set property StandbyFileManagement=AUTO;
edit database 'SANET<n>KE' set property StandbyFileManagement=AUTO;
```

```

6) LISTENERY:
=====
SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (GLOBAL_DBNAME = SANET<n>_DGMGRL )
      (SID_NAME      = SANET<n> )
      (ORACLE_HOME   = /oracle/product/21.0/database )
    )
  )

7 ) TNSNAMES:
=====
SANET<n>ZA =
  (DESCRIPTION=
    (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp) (HOST=db011.sanet.sfera.sk) (PORT=1521))
    (CONNECT_DATA=
      (SERVICE_NAME=SANET<n>ZA)
    )
  )

SANET<n>KE =
  (DESCRIPTION=
    (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp) (HOST=db012.sanet.sfera.sk) (PORT=1521))
    (CONNECT_DATA=
      (SERVICE_NAME=SANET<n>KE)
    )
  )

SANET<n>ZA_S =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = db011.sanet.sfera.sk) (PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SID = SANET<n>)
    )
  )

SANET<n>KE_S =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = db012.sanet.sfera.sk) (PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SID = SANET<n>)
    )
  )

8 ) sqlnet.ora:
=====
ENCRYPTION_WALLET_LOCATION=(SOURCE=(METHOD=FILE) (METHOD_DATA=(DIRECTORY=/oracle/wallet)))
WALLET_LOCATION=(SOURCE=(METHOD=FILE) (METHOD_DATA=(DIRECTORY=/oracle/wallet)))
SQLNET.WALLET_OVERRIDE=true
SQLNET.ENCRYPTION_SERVER=REQUIRED
SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_SERVER=REQUIRED
SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_SERVER=(AES256,AES192,AES128)
SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_SERVER=(SHA1)
SQLNET.ENCRYPTION_CLIENT=REQUIRED
SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_CLIENT=REQUIRED
SQLNET.ENCRYPTION_TYPES_CLIENT=(AES256,AES192,AES128)
SQLNET.CRYPTO_CHECKSUM_TYPES_CLIENT=(SHA1)

```

Na nasledujúcich obrázkoch je schematické zobrazenie databázových komponentov pre jednotlivé konfigurácie. Pre konfiguráciu 1 sú zobrazené aj rôzne módy nastavenie Data Guardu:

- Maximum Performance Mode,
- Maximum Availability Mode,
- Maximum Protection Mode.

Obrázok 11 Konfigurácia 1 - Fyzický Data Guard, Maximum Performance Mode

Obrázok 12 Konfigurácia 1 - Fyzický Data Guard, Maximum Availability Mode

Obrázok 13 Konfigurácia 1 - Fyzický Data Guard, Maximum Protection Mode

Obrázok 14 Konfigurácia 2 - Logický Data Guard

Obrázok 15 Konfigurácia 3 - Fyzický Data Guard, Maximum Performance Mode (2 kB blocksize)

Obrázok 16 Konfigurácia 4 - Fyzický Data Guard, Far Sync

5.2 Testovacie prostredie Swingbench

Swinbench je sada nástrojov pripravených na generovanie záťaže (záťažové testy) a následné vyhodnotenie benchmarkov.

Počas testovania bola pomocou nástrojov Swingbench simulovaná záťaž databázy 2 spôsobmi:

- swingbench workload testy (CRUD),
- swingbench SOA create test.

Každá z nainštalovaných konfigurácií má nainštalovanú rovnakú dátovú sadu pre záťažové testovanie cez swingbench.

Utility swingbench sú nainštalované na aplikačných serveroch **webapp011** a **webapp012**, odkiaľ sa spúšťajú jednotlivé testy.

Obrázok 17 Testovacie prostredie swingbench

6 METODOLÓGIA MERANIA VÝKONNOSTNÝCH PARAMETROV DATABÁZ

Počas testovania boli merané a zbierané, menené a ukladané viaceré parametre databázy, aby bolo možné vyhodnotiť vplyv jednotlivých testov na prevádzku.

Zber a následné vyhodnocovanie výkonnostných parametrov bol vykonávaný viacerými spôsobmi:

- pomocou sady nástrojov swingbench,
- pravidelným vytváraním AWR reportov,
- minitoringom celej infraštruktúry a databáz pomocou nástrojov Nagios XI.

Pre zabezpečenie nerušeného prostredia je nutné mať spustenú vždy iba 1 databázu súčasne.

Na základe výsledkov z monitorovania sa vyhodnotí vplyv jednotlivých prevádzkových režimov počas testovania a stanovujú sa závery a odporúčania pre jednotlivé testovacie scenáre.

6.1 Metodológia postupu merania výkonnosti databáz pomocou swingbench workload testov (CRUD)

Workload testy sú testy so zameraním hlavne na rýchlosť, priechodnosť.

Základné atribúty meraní:

Swinbench test:

Pre samotné testovanie sa použitím swingbench šablón vytvoril test, swingbench konfigurácia, s názvom:

- STRES_TEST_i94_s4_d1_u1.xml

Test je typu CRUD (Create, Read, Update, Delete), bol výrazne zameraný na inserty za účelom simulácie dátového toku pochádzajúceho z prevádzky IoT zariadení.

Tento rovnaký test sa opakovane spúšťal oproti rôznym databázam na rôznych databázových serveroch pri rôznych nastaveniach databáz a prostredia Data Guardu.

Id	Class Name	Short Name	Load Ratio	Activate ?
Insert Transaction	com.dom.benchmarking.swingbench.stresstest.StressTestInsert	I	94	<input checked="" type="checkbox"/>
Simple Select	com.dom.benchmarking.swingbench.stresstest.StressTestSelect	S	4	<input checked="" type="checkbox"/>
Update Transaction	com.dom.benchmarking.swingbench.stresstest.StressTestUpdate	U	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Delete Transaction	com.dom.benchmarking.swingbench.stresstest.StressTestDelete	D	2	<input checked="" type="checkbox"/>

Obrázok 18 Nastavenie swingbench testu

Lokalita:

Pri jednotlivých meraniach sa testy spúšťali vždy z tej strany (lokality) - Žilinskej či Košickej, na ktorej toho času bežala primárna databáza.

Trvanie testu a čas spustenia:

Ako dostatočne výpovedná hodnota doby trvania testu (test duration time) bola stanovená dĺžka každého merania na 30 minút.

Časy, počas ktorých sa testy spúšťali (test start time), boli rôzne denné-nočné doby.

Databázy:

Podľa charakteru testu sa tieto spúšťali oproti tej ktorej databáze – SANET1, SANET2, SANET3 alebo SANET4.

Opakovania:

Merania každého typu sa niekoľkokrát opakovali pre zlepšenie štatistickej vypovedacej schopnosti nameranej kolekcie.

Tieto opakovania si vynútil fakt, že pri opakovaných meraniach za tých istých podmienok aj pri obmedzení všetkých vplyvov, ktoré sa dokázali eliminovať, neboli dosahované úplne konzistentné výsledky.

Zmeny v nastaveniach:

Databázy v testovaných konfiguráciách boli v rámci testovania rôzne modifikované za účelom získania optimálneho nastavenia a získania ich výkonnostných charakteristík.

Spúšťania:

Spúšťanie testov bolo uskutočnené tak, že každé jedno meranie malo vygenerované unikátne číslo merania pozostávajúce z popisu testu a časovej pečiatky.

Testy sa spúšťali buď manuálnym ad-hoc spustením, cez scheduler alebo ako dávka.

6.2 Metodológia postupu vyhodnocovania výkonnosti databáz pomocou swingbench workload testov (CRUD)

Súčasťou každého merania bolo:

- vytvorenie súboru výsledkov (result set) z každého merania,
- vytvorenie PDF reportu z každého merania,
- zber výsledkov (result setov) a ich import do repozitárnej databázy meraní programu MS Access,
- automatické vygenerovanie AWR reportu (*Automatic Workload Repository*) z prostredia OEM,
- načítanie údajov z Access databázy do programu MS Excel a následná analýza a vyhodnotenie.

Názvoslovie result setov:

Mená jednotlivých result setov, ale aj PDF a AWR reportov, boli generované tak, aby boli plno popisné a zároveň jedičné pre to ktoré meranie, vrátane dátumu a času uskutočneného merania.

Príklad názvoslovia:

Obrázok 19 Názvoslovie result setov

Z rozboru názvu vidieť, že sa jednalo o test vykonaný na serveri db011 (Žilina), oproti databáze SANET1, kde bola nastavená kompresia redo logov, Data Guard bol v režime async. Názov result testu obsahuje aj časový údaj, kedy bol test spustený.

db011_sanet3_tp3_30min_async_20221031093002.xml
db011_sanet3_tp3_30min_async_20221031093002.pdf
db011_sanet3_tp3_30min_async_20221031093002_awr.html

Repozitárna databáza Merania.accdb:

V prostredí bola vytvorená Access databáza s názvom "Merania.accdb". V nej boli vytvorené štruktúry reflektujúce dané result sety.

Obrázok 20 Repozitárna databáza Merania.accdb

Result sety boli importované do databázy "Merania.accdb" tak, aby vznikla ucelená kolekcia údajov pre následnú analýzu a vyhodnotenie.

Obrázok 21 Import údajov do databázy

Tabuľka “vyhodnotenie.xlsx”

Tabuľka “vyhodnotenie.xlsx” programu MS Excel slúži na rôzne selektívno-komparatívne úkony pre analýzu získaných výsledkov.

Importované dáta (príklad):

BenchmarkName	Comment	TimeOfRun	TotalRunTime	TotalLogTime	TotalCompletedTransactions	TotalFailedTransactions	AverageTransactionPerSecond	MaximunTransactionRate	AverageResponse	MinimunResponse	MaximunResponse
118 Stress Test	db011_sanet1_tp1_30min_async_202203101000	01.12.2022 10:30:24 AM	0:30:00	0:00:03	229628	0	1260.72	137870	7813.475151348393	487	40003734
119 Stress Test	db011_sanet1_tp1_30min_async_202203111300	01.12.2022 11:30:14 AM	0:30:00	0:00:04	247296	2	1373.78	138422	6547.159361226426	486	40005622
120 Stress Test	db011_sanet1_tp1_30min_async_202203090000	01.12.2022 00:39:48 AM	0:30:00	0:00:21	237398	0	1339.45	148350	7463.207328385885	484	37382026
121 Stress Test	db011_sanet1_tp1_30min_async_202203117355	01.12.2022 03:36:55 PM	0:30:00	0:00:05	151772	10	84.32	80381	11004.228652270512	600	38939612
122 Stress Test	db011_sanet1_tp1_30min_async_202203101300	01.12.2022 03:30:10 PM	0:30:00	0:00:07	154235	0	856.66	132244	11000.348028696677	537	61438548
123 Stress Test	db011_sanet1_tp1_30min_async_20220310193000	01.12.2022 03:09 PM	0:30:00	0:00:03	178844	0	693.8	130848	6677.234228856407	481	3653730

Obrázok 22 Importované údaje

Pripravené dáta na analýzu – dáta sú vybraté presne podľa daného testovacieho scenára k porovnaniu a vyhodnoteniu (príklad):

Server	DB	Test	TotalComp	Compress	Redo	LogXptMod
db011	sanet1	tp1	1953597	compress	medium	async
db011	sanet1	tp1	1870855	compress	medium	async
db011	sanet1	tp1	2460275	compress	medium	async
db011	sanet1	tp1	2432849	compress	medium	async
db011	sanet1	tp1	2260085	compress	medium	async
db011	sanet1	tp1	2126813	compress	medium	async
db011	sanet1	ha1	2613202	nocompress	medium	async
db011	sanet1	ha1	2489937	nocompress	medium	async
db011	sanet1	ha1	2224067	nocompress	medium	async
db011	sanet1	ha1	2264196	nocompress	medium	async
db011	sanet1	ha1	987796	nocompress	medium	fastsync
db011	sanet1	ha1	558401	nocompress	medium	sync
db011	sanet1	ha1	586607	nocompress	medium	sync
db011	sanet1	tp1	1077250	compress	medium	fastsync
db011	sanet1	tp1	1139251	compress	medium	fastsync

Obrázok 23 Pripravené údaje na analýzu

Kontingenčná tabuľka (príklad):

Priemer z TotalCompletedTransactions	Označenia stĺpcov	
Označenia riadkov	async	fastsync
compress	2099085.1	1052731.167
big	2073185	1075227.5
medium	2184079	1108250.5
small	1870003.5	974715.5
nocompress	2149237	1136492.6
big	1993736.5	1263434
medium	2397850.5	987796
small	1807510.5	1083899.5
Celkový súčet	2121374.833	1090804.545

Obrázok 24 Analýza dát pomocou kontingenčnej tabuľky

Výsledný kontingenčný graf (príklad):

Obrázok 25 Prezentácia dát v grafe

6.3 Metodológia postupu merania výkonnosti pomocou testu SOE create test

SOE create test je ďalší druh testu, ktorý bol použitý na porovnanie výkonnosti rôznych nastavení. Je to test, kde bol meraný čas pri vytvorení schém a pri vygenerovaní rovnakého objemu dát.

Postup a parametre merania:

- Veľkosť generovanej schémy je 1 GB.
- Pôvodná schéma bola vždy zmazaná pred vytvorením novej.
- Test bol opakovane spúšťaný oproti každej databáze (SANET1, 2, 3, 4).
- V čase tvorby schémy bola vždy spustená synchronizácia Data Guardu v režime Max Performance.
- Pri rôznych opakovaní boli menené tieto parametre databázy:
 - Redo transport parameter LogXptMode
 - Kompresia redo logov

Príklad spustenia testu a jeho výstupu:

Drop schémy:

```
/oracle/swingbench/swingbench/bin/oewizard -u soe -p soe -ts SOE -cs //db011/$(db_name)_pdb1
-cl -drop -dba 'SYS as sysdba' -dbap SferaSYS -v
```

Vytvorenie schémy:

```
/oracle/swingbench/swingbench/bin/oewizard -u soe -p soe -ts SOE -cs //db011/$(db_name)_pdb1 -
cl -create -dba 'SYS as sysdba' -dbap SferaSYS -v -scale 1
```

Priklady zobrazenia výsledkov testu:

```
Connecting to : jdbc:oracle:thin:@//db011/sanet1_pdb1
=====
|          Datagenerator Run Stats          |
=====
Connection Time                          0:00:00.003
Data Generation Time                      0:11:27.463
DDL Creation Time                        0:08:29.965
Total Run Time                           0:19:57.438
Rows Inserted per sec                     110,132
Data Generated (MB) per sec               8.8
Actual Rows Generated                     75,800,088
Commits Completed                         3,930
Batch Updates Completed                   379,139
```

```
Connecting to : jdbc:oracle:thin:@//db011/sanet4_pdb1 (far sync)
=====
|          Datagenerator Run Stats          |
=====
Connection Time                          0:00:00.004
Data Generation Time                      0:03:15.018
DDL Creation Time                        0:01:54.146
Total Run Time                           0:05:09.172
Rows Inserted per sec                     388,229
Data Generated (MB) per sec               31.1
Actual Rows Generated                     75,768,053
Commits Completed                         3,928
Batch Updates Completed                   378,976
```

6.4 Metodológia postupu vyhodnocovania výkonnosti pomocou testu SOE create test

Údaje získané pomocou testu SOE create test boli zapísané podľa jednotlivých entít do tabuľky MS Excel "vyhodnotenie.xlsx" k analýze a vyhodnoteniu.

DB	LogXptMode	Redo_com	ITEM	VALUE
sanet1	async	nocompress	Data Generation Time	0:04:04.872
sanet1	async	nocompress	DDL Creation Time	0:03:11.608
sanet1	async	nocompress	Total Run Time	0:07:16.492
sanet1	async	nocompress	Rows Inserted per sec	64788
sanet1	async	nocompress	Data Generated (MB) per s	5
sanet1	async	nocompress	Actual Rows Generated	15939818
sanet1	async	nocompress	Commits Completed	847
sanet1	async	nocompress	Batch Updates Completed	79749
sanet1	async	nocompress	Data Generation Time	0:02:13.335
sanet1	async	nocompress	DDL Creation Time	0:05:28.557
sanet1	async	nocompress	Total Run Time	0:07:41.901

Obrázok 26 Merania testu SOE create test

V ďalších krokoch boli merania vyhodnotené pomocou kontingenčných tabuliek a grafov.

Obrázok 27 Zobrazenie Total Tun Time pre SOE create test

6.5 Zmeny nastavení v konfiguráciách

Zmeny v databázach a ich následné testovanie boli súčasťou CRUD výkonových testov.

Uskutočnené zmeny v databázových konfiguráciách:

- Switchover – zmena lokality primárna/standby,
- Dataguard protection mode,

- zapnutá/vypnutá synchronizácia,
- parametre prenosu redo logov LogXptMode,
- kompresie redo logov,
- zmena veľkosti a počtu redo logov,
- mimo databázové zaťaženie siete,
- Transparent Data Encryption (TDE)
- zmena sieťových parametrov MTU, SDU, TDU

Switchover

```
Switchover to <LOKALITA_ZA>;  
Switchover to <LOKALITA_KE>;
```

Zmena Data Guard Protection Mode (Max Performance, Max Availability, Max Protection)

```
edit configuration set protection mode as max performance;  
edit configuration set protection mode as max availability;  
edit configuration set protection mode as max protection;
```

Zapnutie/vypnutie synchronizácie

```
edit database <DB_NAME> set state='TRANSPORT-ON';  
edit database <DB_NAME> set state='TRANSPORT-OFF';  
edit database <DB_NAME> set state='APPLY-ON';  
edit database <DB_NAME> set state='APPLY-OFF';
```

Zmena LogXpt mode (ASYNCR, FASTSYNCR, SYNCR)

```
edit database <DB_NAME> set property LogXpt mode='ASYNCR';  
edit database <DB_NAME> set property LogXpt mode='FASTSYNCR';  
edit database <DB_NAME> set property LogXpt mode='SYNCR';
```

Zapnutie/vypnutie Redo Transport Compression

```
edit database <DB_NAME> set property RedoCompression='enable';  
edit database <DB_NAME> set property RedoCompression='disable';
```

Zmena veľkosti Redo Logov, standby logov

```
alter database drop logfile group x;  
alter database add logfile group x size XXM;  
  
alter database drop standby logfile group x;  
alter database add standby logfile thread 1 group x size XXM;
```

Mimo databázové zaťaženie siete

Bola zámerne vygenerovaná záťaž linky medzi prostredím Žilina a Košice.

Generovanie záťaže bolo realizované cyklickým kopírovaním súboru o veľkosti 100 MB medzi servermi.

Transparent Data Encryption (TDE)

Nastavenie TDE je uvedené v kapitole 6.7 Testovanie funkcionality TDE.

Zmena sieťových parametrov MTU, SDU, TDU

- **SDU**
(Session Data Unit) určuje veľkosť paketov, ktoré sa majú odoslať cez sieť. Ak nie je zadaný žiadny, Oracle Net predvolene použije TDU. SDU by nemala byť väčšia ako MTU.
- **TDU** (Transport Data Unit)
je predvolená veľkosť paketu na zoskupenie údajov používaná v rámci Oracle Net. Ideálne by mala byť násobkom SDU.
- **MTU** (Maximum Transmission Unit)
veľkosť v bajtoch predstavuje najväčšiu veľkosť údajov, ktorú možno umiestniť do frame bez fragmentácie pred odoslaním do fyzickej siete.

```

sqlnet.ora
=====
DEFAULT_SDU_SIZE=32767

listener.ora
=====
SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (GLOBAL_DBNAME = SANET1_DGMGRL )
      (SDU = 32767)
      (TDU = 32767)
      (SID_NAME = SANET1 )
      (ORACLE_HOME = /oracle/product/21.0/database )
    )
    (SID_DESC =
      (GLOBAL_DBNAME = SANET2_DGMGRL )
      (SDU = 32767)
      (TDU = 32767)
      (SID_NAME = SANET2 )
      (ORACLE_HOME = /oracle/product/21.0/database )
    )
    (SID_DESC =
      (GLOBAL_DBNAME = SANET3_DGMGRL )
      (SDU = 32767)
      (TDU = 32767)
      (SID_NAME = SANET3 )
      (ORACLE_HOME = /oracle/product/21.0/database )
    )
    (SID_DESC =
      (GLOBAL_DBNAME = SANET4_DGMGRL )
      (SDU = 32767)
      (TDU = 32767)
      (SID_NAME = SANET4 )
      (ORACLE_HOME = /oracle/product/21.0/database )
    )
    (SID_DESC =
      (GLOBAL_DBNAME = S4KEFS_DGMGRL)
      (SDU = 32767)

```

```
(TDU = 32767)
(ORACLE_HOME = /oracle/product/21.0/database)
(SID_NAME = S4KEFS)
)
)

EZCONNECT connect string:
=====
sqlplus soe/soe@//db011/sanet2za_pdb1?sdu=32767?tdu=32767

TNSNAMES connect string:
=====
SANET1ZA_PDB1 =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (SDU = 32767)
      (TDU = 32767)
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = db011.sanet.sfera.sk)(PORT =
1521))
      (CONNECT_DATA =
        (SERVER = DEDICATED)
        (SERVICE_NAME = SANET1_PDB1)
      )
    )
  )
)

network adapter:
=====
ifconfig enp1s0 mtu 32768 up
```

6.6 Testovacie scenáre vybraných funkcionalít

Pre účely tohto projektu boli testované dve hlavné oblasti:

- Testovanie výkonnosti High Availability
- Testovanie funkcionality vybraných databázových komponentov vo verzii 21c

6.6.1 Testovanie výkonnosti High Availability

Tabuľka 8 Testovanie výkonnosti High Availability (HA)

Označenie	Testované funkcionality	Popis testu	Výsledok testu
HA0	Testovanie Standalone databázy, bez aktivovaného Data Guardu, t. j. bez High Availability	Porovnanie výkonnosti databázy v datacentrách v základnom nastavení, pričom sa výsledok porovnával s aktivovaným Data Guardom. Zároveň bola zisťovaná aj stabilita výkonnosti počas dňa, resp v istom časovom období, pre určenie najideálnejšieho času testovania.	Zistenie výrazne vyššej výkonnosti DC1 (v Žiline) práve vďaka výrazne rýchlejšiemu IO, hoci pamäťové parametre v datacentrách boli nastavené rovnako. Čo sa týka stability výkonnosti, po zistení jej kolísania sa každé meranie zopakovalo niekoľkokrát, pričom použitý výstup je priemerom hodnôt z meraní.
HA1	Aktivovaný Data Guard - aktivácia fyzického Data Guardu.	Porovnanie výkonnosti s aktivovaným Data Guardom čakajúcim na odozvu zo standby strany s výkonnosťou standalone databázy.	Výkonnosť primárnej databázy sa prispôsobuje výkonnosti standby databázy pomalšiemu DC. V prípade aktívnej databázy v DC1 výkonnosť klesla na úroveň DC2, v opačnom prípade výkonnosť nebola výrazne ovplyvnená.
HA1_Max...	Max Protection Max Performance Max Availability	Cieľom tohto testovania bolo zistiť, ako rôzne nastavenia protection módu môžu ovplyvniť výkonnosť primárnej databázy.	Zvolenie protection modu na výkon databázy ako takej nemá vplyv, na výkon databázy má vplyv LogXptMode. Avsak rôzny protection mode obmedzuje možnosť použitia LogXptModu.
HA1_async/sync	Testovanie a porovnávanie výkonnosti primárnej databázy na základe zmeny XptLogMode	Testované nastavenia sa menili v protection móde Max Performance, keďže ten ako jediný umožňuje aj async nastavenie. V Data Guarde sa menil XptMode a sledovala sa zmena výkonnosti primárnej databázy na základe tejto zmeny.	Zmena XptLogMode sa ukázala najvýraznejšie, ak je primárna databáza v DC1. Kým pri ASYNC nastavení bola jej výkonnosť takmer na úrovni v standalone nastavení, po aktivovaní SYNC módu jej výkonnosť klesla na úroveň výkonnosti v DC2.
HA1_sync/fastsync	Testovanie vplyvu výkonnosti na primárnu databázu v prípade nakonfigurovanej fastsync inštancie.	Pre databázu SANET4 je nakonfigurovaná fastsync inštancia. Naším záujmom bolo zistiť, ako bude výkonnosť ovplyvnená oproti základnému sync režimu.	Farsync riešenie sa ukázalo ako vysoko efektívne, najmä v prípade pomalšej standby. Toto riešenie sa častejšie používa pri veľkej geologickej vzdialenosti medzi primárnou db a standby, ale ako sa ukázalo, aj pri nerovnomernom prostredí medzi primárnou db a standby db.
HA1_TP1	Testovanie vplyvu kompresie redo logov na výkonnosť primárnej databázy	Testovalo sa pri všetkých LogXptMode mode nastaveniach.	Pri infraštruktúre primary v DC1, standby v DC2, v LogXpt modoch vyžadujúcich potvrdenie zo strany standby (sync), kompresia redo logov umožnila rýchlejšiu odozvu primárnej databázy. V opačnom prípade (async a primary v DC2) kompresia znížila výkonnosť, viac IO a pamäte zaberala kompresia ako komunikácia medzi databázami.

Označenie	Testované funkcionality	Popis testu	Výsledok testu
HA1_blocksize	Testovanie výkonnosti primárnej databázy v záťaži vytvorenej Swingbench pri rôznom nastavení parametra blocksize (2 K vs. 8 K)	Rovnaký záťažový test spustený v približne rovnakom čase v SANET1 a SANET4 databáze, pričom bolo porovnávané množstvo zapísaných a spracovaných commit-ov.	Keďže blocksize je parameter, ktorý sa po vytvorení databázy nedá meniť, je veľmi dôležité vziať do úvahy úlohu databázy. V našom prostredí, v IO záťaži sa ako mierne efektívnejšie ukázalo defaultné, 8 K nastavenie. Výraznejší rozdiel by sa ukázal pri výraznejšej a dlhodobejšej záťaži.
HA1 redo size	Testovanie výkonnosti pri rozdielnej veľkosti redo logov v rovnakom objeme. Cieľom testu bolo zistiť, či je vhodnejšie pre výkonnosť vytvoriť viacero malých, alebo menej veľkých logov.	V databáze bolo vytvorených 50 25 M redo logov, neskôr 3 gigové logy. V oboch prípadoch výsledný objem bol 3 G. Výsledky boli porovnané aj s predchádzajúcim nastavením, kde veľkosť logov bola priemerná.	Pri porovnaní výkonnosti nenastali markantné rozdiely, no napriek tomu v bežnej záťaži, akú vytvára swingbench, sa ukázalo najefektívnejšie nastavenie redologov cez 3 grupy vo veľkosti 1 G.
SDU	Testovanie výkonnosti pri zmene network paramateroch MTU, TDU a SDU	V prostredí boli zmené nastavenia tak, aby boli použité sieťové parametre pre prenos väčších paketov MTU => 32768 SDU=>32767 TDU=>32767	

6.7 Testovanie funkcionality TDE

Tabuľka 9 Testovanie funkcionality vybraných databázových komponentov vo verzii 21c (SE)

Test	Testované funkcionality	Popis testu	Výsledok testu
SE1	Transparent Data Encryption (TDE)	Nakonfigurovanie keystore a enkrypcia TS	Zvýšenie bezpečnosti dát pred zneužitím

6.7.1 TDE funkcionalita

Transparent Data Encryption (TDE) je funkcionalita, ktorá umožňuje šifrovať citlivé dáta, ktoré sú ukladané do tabuliek a tabuľkových priestorov. Potom, čo sú dáta zašifrované, sú tieto dáta transparentne dešifrované pre oprávnených používateľov alebo aplikácie, keď k týmto dátam pristupujú. TDE pomáha chrániť dáta uložené na médiu (tiež nazývané „data at rest“) v prípade odcudzenia úložného média alebo dátového súboru.

Oracle Database používa mechanizmy overovania autorizácie a auditu k zabezpečeniu dát v databáze, ale nie v dátových súboroch operačného systému, kde sú dáta uložené. K ochrane týchto dátových súborov poskytuje Oracle Database Transparent Data Encryption (TDE). TDE šifruje citlivé dáta uložené v dátových súboroch. Aby sa zabránilo neoprávnenému dešifrovaniu, TDE ukladá šifrovacie kľúče do bezpečnostného modulu mimo databázu, nazývaného „keystore“, úložisko kľúčov.

Oracle Key Vault sa môže nakonfigurovať ako súčasť implementácie TDE. To umožní centrálnu správu úložiska kľúčov TDE (nazývané virtuálne peňaženky v Oracle Key Vault). Funkčnosť

umožňuje napríklad nahráť softwarové úložisko kľúčov do Oracle Key Vault, migrovať databázu tak, aby používala Oracle Key Vault ako východiskové úložisko kľúčov a potom zdieľať obsah tohto úložiska kľúčov s ďalšími primárnymi a záložnými uzlami Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC). Táto databáza zjednodušuje každodenné administratívne operácie databázy pomocou šifrovaných databáz.

Ku konfigurácii „Transparent Data Encryption“ je nutné vykonať jednorazové nastavenie, skôr než bude možné vytvoriť úložisko kľúčov a zašifrovať dáta.

Najskôr je nutné vykonať jednorazovú konfiguráciu pomocou statického parametra WALLET_ROOT a dynamického parametra TDE_CONFIGURATION, aby bolo možné určiť umiestnenie a typ úložiska kľúčov (keystore), ktoré sa budú používať.

Parameter WALLET_ROOT určuje umiestnenie adresára úložiska kľúčov. Pred nastavením WALLET_ROOT je nutné sa uistiť, že existuje adresár, ktorý následne bude použitý pre ukladanie úložisk kľúčov.

Parameter TDE_CONFIGURATION určuje typ úložiska kľúčov, softwarové úložisko kľúčov alebo Oracle Key Vault. Potom, ako je parameter nastavený na vybraný typ keystore, vytvorí Oracle Databáza pri vytváraní úložiska kľúčov adresár na umiestnenie WALLET_ROOT podľa daného typu. Ak je nastavený parameter TDE_CONFIGURATION na FILE, tak Oracle Databáza vytvorí peňaženku (wallet) TDE v WALLET_ROOT/tde. Pokiaľ sa použije Oracle Key Vault, potom je nutné nainštalovať klientsky software Oracle Key Vault do WALLET_ROOT/okv a nastaviť parameter TDE_CONFIGURATION na OKV.

6.7.2 Výhody funkcionality TDE

Citlivé dáta sú zašifrované, a teda v bezpečí v prípade, ak dôjde ku krádeži pamäťového média alebo dátového súboru, alebo ak sa útočník pokúsi získať prístup k dátovým súborom z operačného systému, pričom obchádza kontroly prístupu do databázy. Používanie TDE pomáha riešiť problémy s dodržiavaním predpisov súvisiacich so zabezpečením.

K dešifrovaniu dát pre oprávneného používateľa alebo aplikácie sa už nemusia vytvárať pomocné tabuľky, trigre alebo pohľady. Dáta z tabuliek sú pre používateľa databázy a aplikácií transparentne dešifrované. Aplikácia, ktorá spracováva citlivé dáta, môže použiť TDE k zaisteniu silného šifrovania dát s malou alebo žiadnou zmenou aplikácie.

Dáta sú transparentne dešifrované pre používateľa databázy a aplikácie, ktoré k týmto dátam pristupujú. Používatelia databázy a aplikácie nemusia vedieť, že dáta, ku ktorým pristupujú, sú uložené v zašifrovanej podobe. Použitie online alebo offline šifrovania ostatných nezašifrovaných tabuľkových priestorov umožňuje implementovať transparentné šifrovanie dát s malými alebo žiadnymi prestojmi. Nie je nutné upravovať aplikácie, aby spracovávali šifrované dáta. Databáza spravuje šifrovanie a dešifrovanie dát. Oracle Databáza automatizuje operácie správy hlavného šifrovacieho kľúča TDE a úložiska kľúčov. Používateľ alebo aplikácia nemusí spravovať hlavné šifrovacie kľúče TDE.

6.7.3 Nastavenie funkcionality TDE v prostredí SANET

K testovaniu transparentnej dátovej enkrypcie bola vybraná databáza SANET4, kde bola táto funkcionality nastavená. Pre šifrovanie dát prostredníctvom TDE bola vybraná konfigurácia typu peňaženky (wallet) TDE. Toto nastavenie bolo nutné vykonať na oboch stranách Data Guardu tak, aby sa mohli používať šifrované tabuľkové priestory i v druhom datacentre, pokiaľ by došlo k switchoveru, prípadne k failoveru databázy. Pre peňaženku TDE boli potom nastavené AUTO_LOGIN, aby sa mohlo s enkryptovaním tabuľkovým priestorom pracovať ihneď po otvorení databázy.

Potom, čo bola nastavená peňaženka TDE, bol vytvorený aj enkryptovaný tablespace SOE s použitím enkrypcie AES256.

6.7.4 Vytvorenie peňaženky TDE

Na serveroch db011 v Žilinskom DC1 a db012 v Košickom DC2, kde sa nachádza databáza SANET, boli vytvorené adresáre pre umiestnenie úložiska kľúčov:

```
mkdir -p /oracle/product/21.0/database/admin/SANET4/wallet/tde
```

S nastavovaním peňaženky sa začalo na primárnej databáze SANET4, ktorá sa v daný moment nachádzala na serveri db011. Umiestnenie peňaženky TDE bolo určené nasledovným nastavením init parametru WALLET_ROOT:

```
SQL> alter system set
wallet_root="/oracle/product/21.0/database/admin/SANET4/wallet"
scope = spfile;
```

V nasledujúcom kroku bol vybraný typ peňaženky ako TDE wallet nastavením init parametra TDE_CONFIGURATION pro typ FILE:

```
SQL> alter system
set TDE_ENCRYPTION="KEystore_CONFIGURATION=FILE"
scope=spfile;
```

Nasledoval reštart databázy:

```
$ srvctl stop database -d sanet4za
$ srvctl start database -d sanet4za
```

Po reštarte databázy boli použité pre správne vytvorenie a nastavenie úložiska kľúčov pre TDE nasledujúce príkazy:

```
SQL> select * from v$encryption_wallet;
```

WRL_TYPE	WRL_PARAMETER	STATUS	WALLET_TYPE	WALLET_OR	KESTORE	FULLY_BAC	CON_ID
FILE	/oracle/product/21.0/database/admin/SANET4/wallet/tde/	NOT_AVAILABLE	UNKNOWN	SINGLE	NONE	UNDEFINED	1
FILE		NOT_AVAILABLE	UNKNOWN	SINGLE	UNITED	UNDEFINED	2
FILE		NOT_AVAILABLE	UNKNOWN	SINGLE	UNITED	UNDEFINED	3

```
SQL> ADMINISTER KEY MANAGEMENT CREATE KEystore
'/oracle/product/21.0/database/admin/SANET4/wallet/tde'
IDENTIFIED BY *****;
-- vytvoření keystore
```

```
SQL> select * from v$encryption_wallet;
```

WRL_TYPE	WRL_PARAMETER	STATUS	WALLET_TYPE	WALLET_OR	KESTORE	FULLY_BAC	CON_ID
FILE	/oracle/product/21.0/database/admin/SANET4/wallet/tde/	CLOSED	UNKNOWN	SINGLE	NONE	UNDEFINED	1
FILE		CLOSED	UNKNOWN	SINGLE	UNITED	UNDEFINED	2
FILE		CLOSED	UNKNOWN	SINGLE	UNITED	UNDEFINED	3

```
SQL> ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEystore OPEN
IDENTIFIED BY ***** CONTAINER = ALL ;
-- otevíření keystore pro všechny PDB databáze v CDB
```

```
SQL> select * from v$encryption_wallet;
```

WRL_TYPE	WRL_PARAMETER	STATUS	WALLET_TYPE	WALLET_OR	KESTORE	FULLY_BAC	CON_ID
FILE	/oracle/product/21.0/database/admin/SANET4/wallet/tde/	OPEN_NO_MASTER_KEY	PASSWORD	SINGLE	NONE	UNDEFINED	1
FILE		OPEN_NO_MASTER_KEY	PASSWORD	SINGLE	UNITED	UNDEFINED	2
FILE		OPEN_NO_MASTER_KEY	PASSWORD	SINGLE	UNITED	UNDEFINED	3

```
SQL> ADMINISTER KEY MANAGEMENT BACKUP KEYSTORE
USING 'keystore_backup_init' IDENTIFIED BY *****;
-- záloha úložiska kľúčů
```

```
SQL> ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET ENCRYPTION KEY
USING TAG 'TDE_MASTER_KEY' IDENTIFIED BY *****
WITH BACKUP USING 'tde_master_key_Backup' CONTAINER = ALL ;
-- vytvorenie TDE master kľúča a opätovná záloha
```

```
SQL> select * from V$ENCRYPTION_WALLET;
```

WRL_TYPE	WRL_PARAMETER	STATUS	WALLET_TYPE	WALLET_OR	KEYSTORE	FULLY_BAC	CON_ID
FILE	/oracle/product/21.0/database/admin/SANET4/wallet/tde/	OPEN	PASSWORD	SINGLE	NONE	NO	1
FILE		OPEN	PASSWORD	SINGLE	UNITED	NO	2
FILE		OPEN	PASSWORD	SINGLE	UNITED	NO	3

```
SQL> ADMINISTER KEY MANAGEMENT CREATE LOCAL AUTO_LOGIN KEYSTORE FROM KEYSTORE
'/oracle/product/21.0/database/admin/SANET4/wallet/tde'
IDENTIFIED BY TDEKluc2022;
-- vytvorenie AUTO_LOGIN keystore pre otvorenie TDE penazky ihneď po starte
instancie.
```

Pre overenie funkčnosti úložiska kľúčů AUTO_LOGIN bol vykonaný reštart inštančie:

```
SQL> shutdown immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup
ORACLE instance started.
```

```
Total System Global Area 2147482400 bytes
Fixed Size          9689888 bytes
Variable Size      1358954496 bytes
Database Buffers   771751936 bytes
Redo Buffers       7086080 bytes
Database mounted.
Database opened.
```

```
SQL> select * from v$encryption_wallet;
```

WRL_TYPE	WRL_PARAMETER	STATUS	WALLET_TYPE	WALLET_OR	KEYSTORE	FULLY_BAC	CON_ID
FILE	/oracle/product/21.0/database/admin/SANET4/wallet/tde/	OPEN	LOCAL_AUTOLOGIN	SINGLE	NONE	NO	1
FILE		OPEN	LOCAL_AUTOLOGIN	SINGLE	UNITED	NO	2
FILE		OPEN	LOCAL_AUTOLOGIN	SINGLE	UNITED	NO	3

Po nastavení TDE wallet na primárnej strane databázy SANET4 v Žiline bolo potrebné skopírovať obsah adresára /oracle/product/21.0/database/admin/SANET4/wallet/ aj na databázový server v Košiciach, kde bolo potrebné rovnako nastaviť init parametre WALLET_ROOT a TDE_CONFIGURATION pre standby databázu a reštartovať inštančiu. Po reštarte inštančie bola TDE wallet nájdená Oraclom v určenom umiestnení, ale bolo nutné nasledovne zmazať súbor ./tde/cwallet.sso, v ktorom bol uložený AUTO_LOGIN keystore pre Žilinskú stranu a vytvoriť tento keystore znova pre Košickú stranu databázy a znova reštartovať košickú inštančiu pre overenie funkčnosti úložiska kľúčů AUTO_LOGIN.

Overenie správnosti nastavenia TDE peňažky a AUTO_LOGIN úložiska kľúčů na standby strane bolo vykonaním kontrolného selectu „select * from V\$ENCRYPTION_WALLET;“

```
SQL> select * from V$encryption_wallet;
```

WRL_TYPE	WRL_PARAMETER	STATUS	WALLET_TYPE	WALLET_OR	KEYSTORE	FULLY_BAC	CON_ID
FILE	/oracle/product/21.0/database/admin/SANET4/wallet/tde/	OPEN	LOCAL_AUTOLOGIN	SINGLE	NONE	NO	1

Po vykonaní switchoveru primárnej databázy na Košickú stranu vracal kontrolný select už nasledovné:

```
SQL> select * from v$encryption_wallet;
```

WRL_TYPE	WRL_PARAMETER	STATUS	WALLET_TYPE	WALLET_OR	KEYSTORE	FULLY_BAC	CON_ID
FILE	/oracle/product/21.0/database/admin/SANET4/wallet/tde/	OPEN	LOCAL_AUTOLOGIN	SINGLE	NONE	NO	1
FILE		OPEN	LOCAL_AUTOLOGIN	SINGLE	UNITED	NO	2
FILE		OPEN	LOCAL_AUTOLOGIN	SINGLE	UNITED	NO	3

Po vytvorení a overení funkčnosti sa na danej databáze vytvoril zašifrovaný tablespace SOE algoritmom AES256:

```
SQL> show con_name
CON_NAME
-----
SANET4_PDB1
```

```
SQL> CREATE BIGFILE TABLESPACE SOE
DATAFILE '+DATA' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE 15G
EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO
ENCRYPTION USING 'AES256'
DEFAULT STORAGE (ENCRYPT);
```

Po tomto nastavení už bolo možné testovať na databáze SANET4 test SE1 test zameraný na výkonnosť databázy pri enkryptovaní ukladaných dát.

6.8 Meranie, monitorovanie zát'aže

Počas testovania boli monitorované viaceré parametre databázy, aby bolo možné vyhodnotiť vplyv jednotlivých testov na prevádzku. Monitorovanie sa vykonávalo viacerými spôsobmi:

- celá infraštruktúra a vybrané databázové parametre sa monitorovali pomocou nástrojov Nagios XI,
- jednotlivé parametre Oracle databáz sa monitorovali pomocou Oracle Enterprise Manager (OEM),
- pomocou nástroja swingbench boli monitorované vybrané parametre Oracle databáz.

Na základe výsledkov z monitorovania bol vyhodnotený vplyv jednotlivých prevádzkových režimov počas testovania a definované závery a odporúčania pre jednotlivé testovacie scenáre. Podrobné nastavenie monitoringu popisuje kapitola 7.

7 NASTAVENIE MONITORINGU

Monitoring je nastavený na prostredí linuxového servera MON011 a MON012 s nakonfigurovaným grafickým rozhraním monitorovacieho nástroja a potrebnou sieťovou komunikáciou. Na monitorovanie sa využíva nástroj OEM (Oracle Enterprise Manager) s nakonfigurovanými EM agentmi na serveroch a Nagios XI s nainštalovanými a nakonfigurovanými agentmi NCPA na serveroch.

7.1 Prostredie

7.1.1 Zoznam serverov prostredia SANET.SFERA.SK

Tabuľka 10 Zoznam serverov prostredia SANET.SFERA.SK

Kategória	Server	Popis
Web-aplikačný server	<ul style="list-style-type: none"> WEBAPP011 WEBAPP012 	Aplikačné servery swingbench
Monitorovací server	<ul style="list-style-type: none"> MON011 MON012 MON022 	Servery určené pre monitoring Nagios XI a nástroj OEM pre oracle databázy. Cacti Server
Databázový sever	<ul style="list-style-type: none"> DB011 DB012 	Databázové servery infraštruktúry sanet.sfera.sk
AD server	<ul style="list-style-type: none"> AD011 AD012 	Servery v role doménových kontrolérov sanet.sfera.sk
Fyzický server	<ul style="list-style-type: none"> KVM011 KVM012 	Fyzický server, na ktorom beží virtualizácia virtuálnych serverov

7.1.2 Monitorovacie servery

7.1.2.1 Server MON011

Na monitorovacom serveri MON011 je nainštalovaný operačný systém Oracle Linux 8, na ktorom bol nainštalovaný softvér Oracle Database a vytvorená kontajnerová databáza „emcdb“ s jednou pluggable databázou „emrep“, ktorá je potrebná pre fungovanie nástroja Oracle Enterprise Manager. Na tomto serveri bol potom nainštalovaný Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13.5, ktorý spoločne s EM agentmi, ktorí boli nainštalovaní na jednotlivých monitorovaných serveroch, monitoruje prostredie SANET. Popis inštalácie a použitia nástroja OEM je uvedený v kapitole 7.4.

7.1.2.2 Server MON012

Na serveri MON012 je operačný systém CentOS 7, monitoring zabezpečuje nástroj Nagios XI. Postup inštalácie Nagios XI je uvedený v kapitole 3.5.2 Inštalácia a konfigurácia Nagios XI monitoring prostredníctvom Nagios XI je uvedený v kapitole 7.2.

7.1.2.3 Server MON022

Operačný systém servera MON022 je Linux Ubuntu vo verzii 22.04LTS. Na uvedenom serveri monitoring zabezpečuje monitorovací systém Cacti.

7.1.3 Webové a aplikačné servery

V každom datacentre je jeden webovo/aplikačný server, z ktorého sa spúšťajú testy pomocou nástroja swingbench. Tieto servery sú WEBAPP011 a WEBAPP012. Na oboch serveroch je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows Server 2019 Standard.

7.2 Monitoring prostredníctvom monitorovacieho nástroja Nagios

7.2.1 Úrovne monitoringu nástroja Nagios

Monitoring systému sanet.sfera.sk je rozdelený do dvoch základných úrovní, a to:

- systémový,
- databázový.

7.2.2 Systémový monitoring

Úlohou systémového monitoringu je sledovanie dostupnosti serverov a služieb v prostredí SANET. V nasledujúcich tabuľkách sú definované sledované služby pre jednotlivé servery.

Tabuľka 11 Nastavenie systémového monitoringu

Host	Služba	Kontrola
Web-aplikačný server WEBAPP011	Disk System (C:)	Kontrola kapacity disku
	Memory	Kontrola vyťaženia pamäti RAM
	CPU	Kontrola vyťaženia CPU
	Ethernet Bandwidth - Inbound	Kontrola zaťaženia prichádzajúcej sieťovej komunikácie
	Ethernet Bandwidth - Outbound	Kontrola zaťaženia odchádzajúcej sieťovej komunikácie
	SWAP Usage	Kontrola SWAP
	Paging File Usage	Kontrola paging vyťaženia
	User count	Kontrola aktívnych users
	IIS Web Publishing Service Status	Kontrola stavu služby IIS
	W32Time Service	Kontrola stavu služby Windows Time
	Windows Defender Service	Kontrola stavu služby Windows Defender
	Wuanserv Service Status	Kontrola stavu služby Windows update
	ncpalistener Service Status	Kontrola stavu služby NCPA

Host	Služba	Kontrola
	ncpa_listener	Kontrola stavu procesu služby
Web-aplikačný server WEBAPP012	Disk System (C:)	Kontrola kapacity disku
	Memory	Kontrola vyťaženia pamäti RAM
	CPU	Kontrola vyťaženia CPU
	Ethernet Bandwidth - Inbound	Kontrola zaťaženia prichádzajúcej sieťovej komunikácie
	Ethernet Bandwidth - Outbound	Kontrola zaťaženia odchádzajúcej sieťovej komunikácie
	SWAP Usage	Kontrola SWAP
	Paging File Usage	Kontrola paging vyťaženia
	User count	Kontrola aktívnych users
	IIS Web Publishing Service Status	Kontrola stavu služby IIS
	SNMP Service Status	Kontrola stavu služby SNMP
	W32Time Service	Kontrola stavu služby Windows Time
	Windows Defender Service	Kontrola stavu služby Windows Defender
	Wuauserv Service Status	Kontrola stavu služby Windows update
	ncpalistener Service Status	Kontrola stavu služby NCPA
	ncpa_listener	Kontrola stavu procesu služby
	snmp	Kontrola stavu procesu služby
AD server AD011	Disk System (C:)	Kontrola kapacity disku
	Memory	Kontrola vyťaženia pamäti RAM
	CPU	Kontrola vyťaženia CPU
	Ethernet Bandwidth - Inbound	Kontrola zaťaženia prichádzajúcej sieťovej komunikácie
	Ethernet Bandwidth - Outbound	Kontrola zaťaženia odchádzajúcej sieťovej komunikácie
	SWAP Usage	Kontrola SWAP
	Paging File Usage	Kontrola paging vyťaženia
	User count	Kontrola aktívnych users
	NTDS Service	Kontrola stavu služby Active Directory Domain Services
	ADWS Service	Kontrola stavu služby Active Directory Web Services
	DNS Service	Kontrola služby DNS
	W32Time Service	Kontrola stavu služby Windows Time

Host	Služba	Kontrola
	Windows Defender Service	Kontrola stavu služby Windows Defender
	Wuauerv Service Status	Kontrola stavu služby Windows update
	NCPA Listener Service Status	Kontrola stavu služby NCPA
	NCPA Listener	Kontrola stavu procesu služby
	DNS	Kontrola stavu procesu služby
AD server AD012	Disk System (C:)	Kontrola kapacity disku
	Memory	Kontrola vyťaženia pamäti RAM
	CPU	Kontrola vyťaženia CPU
	Ethernet Bandwidth - Inbound	Kontrola zaťaženia prichádzajúcej sieťovej komunikácie
	Ethernet Bandwidth - Outbound	Kontrola zaťaženia odchádzajúcej sieťovej komunikácie
	SWAP Usage	Kontrola SWAP
	Paging File Usage	Kontrola paging vyťaženia
	User count	Kontrola aktívnych users
	NTDS Service	Kontrola stavu služby Active Directory Domain Services
	ADWS Service	Kontrola stavu služby Active Directory Web Services
	W32Time Service	Kontrola stavu služby Windows Time
	IIS Web Publishing Service Status	Kontrola stavu služby IIS
	Windows Defender Service	Kontrola stavu služby Windows Defender
	Wuauerv Service Status	Kontrola stavu služby Windows update
	NCPA Listener Service Status	Kontrola stavu služby NCPA
	NCPA Listener	Kontrola stavu procesu služby
	DNS	Kontrola stavu procesu služby
	SNMP	Kontrola stavu procesu služby
Monitoring a OEM server MON011	Kontrola disku	Kontrola kapacity disku
	Kontrola LVM /boot	Kontrola kapacity LVM
	Memory	Kontrola vyťaženia pamäti RAM
	CPU	Kontrola vyťaženia CPU

Host	Služba	Kontrola
	Ethernet Bandwidth - Inbound	Kontrola zaťaženia prichádzajúcej sieťovej komunikácie
	Ethernet Bandwidth - Outbound	Kontrola zaťaženia odchádzajúcej sieťovej komunikácie
	SWAP Usage	Kontrola SWAP
	User count	Kontrola aktívnych users
	Cron Service Status	Kontrola stavu služby cron
	CPA Listener Service Status	Kontrola stavu služby NCPA
	SSHD Service Status	Kontrola stavu služby SSHD
	Cron process	Kontrola procesu služby cron
	NCPA Listener	Kontrola procesu služby NCPA
Monitoring a OEM server MON012	Kontrola disku	Kontrola kapacity disku
	Kontrola LVM /boot	Kontrola kapacity /boot LVM
	Memory	Kontrola vyťaženia pamäti RAM
	CPU	Kontrola vyťaženia CPU
	Ethernet Bandwidth - Inbound	Kontrola zaťaženia prichádzajúcej sieťovej komunikácie
	Ethernet Bandwidth - Outbound	Kontrola zaťaženia odchádzajúcej sieťovej komunikácie
	SWAP Usage	Kontrola SWAP
	User count	Kontrola aktívnych users
	Crond Service status	Kontrola stavu služby crond
	Ncpa_listener Service Status	Kontrola stavu služby ncpa
	Sshd Service status	Kontrola stavu služby sshd
	Crond process	Kontrola procesu služby crond
Ncpa_listener	Kontrola procesu služby ncpa	
Databázový sever DB011	Kontrola disku/	Kontrola kapacity disku/
	Kontrola LVM/boot	Kontrola kapacity/boot LVM
	Kontrola LVM /dev/oracleasm	Kontrola kapacity/oracleasm LVM
	Kontrola LVM /home	Kontrola kapacity/home LVM
	Kontrola LVM/oracle	Kontrola kapacity/oracle LVM
	Memory	Kontrola vyťaženia pamäti RAM
	CPU	Kontrola vyťaženia CPU

Host	Služba	Kontrola
	Ethernet Bandwidth - Inbound	Kontrola zaťaženia prichádzajúcej sieťovej komunikácie
	Ethernet Bandwidth - Outbound	Kontrola zaťaženia odchádzajúcej sieťovej komunikácie
	SWAP Usage	Kontrola SWAP
	User count	Kontrola aktívnych users
	Ncpa_listener Service Status	Kontrola stavu služby ncpa
	Oracle-ohasd Service Status	Kontrola stavu služby oracle-ohasd
	Oracleasm Service Status	Kontrola stavu služby oracleasm
	Ncpa_listener	Kontrola procesu služby ncpa
	Chronyd	Kontrola procesu služby chronyd
Databázový sever DB012	Kontrola disku	Kontrola kapacity disku
	Kontrola LVM /boot	Kontrola kapacity /boot LVM
	Kontrola LVM /dev/oracleasm	Kontrola kapacity /oracleasm LVM
	Kontrola LVM/home	Kontrola kapacity /home LVM
	Kontrola LVM/oracle	Kontrola kapacity /oracle LVM
	Memory	Kontrola vyťaženia pamäti RAM
	CPU	Kontrola vyťaženia CPU
	Ethernet Bandwidth - Inbound	Kontrola zaťaženia prichádzajúcej sieťovej komunikácie
	Ethernet Bandwidth - Outbound	Kontrola zaťaženia odchádzajúcej sieťovej komunikácie
	SWAP Usage	Kontrola SWAP
	User count	Kontrola aktívnych users
	Ncpa_listener Service Status	Kontrola stavu služby ncpa
	Oracle-ohasd Service Status	Kontrola stavu služby oracle-ohasd
	Oracle asm Service Status	Kontrola stavu služby oracleasm
	Ncpa_listener	Kontrola procesu služby ncpa
Chronyd	Kontrola procesu služby chronyd	
Fyzický server KVM012	Kontrola disku /	Kontrola kapacity disku /
	Kontrola LVM /boot	Kontrola kapacity /boot LVM
	Kontrola LVM /VMS_STORAGE	Kontrola kapacity /VMS_STORAGE

Host	Služba	Kontrola
	Kontrola LVM/BACKUP	Kontrola kapacity /BACKUP LVM
	Kontrola LVM/oracle	Kontrola kapacity /oracle LVM
	Memory	Kontrola vyťaženia pamäti RAM
	CPU	Kontrola vyťaženia CPU
	Ethernet Bandwidth - Inbound	Kontrola zaťaženia prichádzajúcej sieťovej komunikácie
	Ethernet Bandwidth - Outbound	Kontrola zaťaženia odchádzajúcej sieťovej komunikácie
	SWAP Usage	Kontrola SWAP
	Total Processes	Monitoring aktívnych procesov
	User count	Kontrola aktívnych users
	Ncpa_listener Service Status	Kontrola stavu služby NCPA
	Chronyd Service Status	Kontrola stavu služby chronyd
	NetworkManager Service Status	Kontrola stavu služby networkmanager
	Cockpit Service Status	Kontrola stavu služby cockpit
	Crond Service Status	Kontrola stavu služby crond
	KSM Service Status	Kontrola stavu služby KSM
	Libvirtd Service Status	Kontrola stavu služby libvirtd
	LVM2-Monitor Service Status	Kontrola stavu služby lvm2-monitor
	SSHD Service Status	Kontrola stavu služby sshd
	Ncpa_listener	Kontrola procesu služby ncpa
	KSMd	Kontrola procesu služby ncpa
	libvirtd	Kontrola procesu služby ncpa

Ukážka zobrazenia služieb monitorovaných systémovým monitoringom nástroja Nagios.

Host	Service	Status	Duration	Attempt	Last Check	Status Information	
008011	CPU Usage	Ok	104d 15h 2m 42s	1/5	09/12/2022 11:48:44	OK: Percent was 3.75 %	
	Disk Usage on /	Ok	117d 3h 53m 16s	1/5	09/12/2022 11:48:46	OK: Used disk space was 10.00 % (Used: 3.63 GiB, Free: 32.67 GiB, Total: 36.31 GiB)	
	Disk Usage on /boot	Ok	135d 21h 1m 54s	1/5	09/12/2022 11:48:45	OK: Used disk space was 42.10 % (Used: 0.42 GiB, Free: 0.57 GiB, Total: 0.99 GiB)	
	Disk Usage on /dev/oracleasm	Ok	135d 21h 1m 37s	1/5	09/12/2022 11:48:47	OK: Used disk space was 0.00 % (Used: 0.00 GiB, Free: 0.00 GiB, Total: 0.00 GiB)	
	Disk Usage on /home	Ok	135d 21h 1m 24s	1/5	09/12/2022 11:48:48	OK: Used disk space was 2.80 % (Used: 0.49 GiB, Free: 17.24 GiB, Total: 17.72 GiB)	
	Disk Usage on /oracle	Ok	108d 3h 33m 0s	1/5	09/12/2022 11:48:49	OK: Used disk space was 71.70 % (Used: 35.85 GiB, Free: 14.12 GiB, Total: 49.97 GiB)	
	Disk Usage on /sys/fs/bpf	Ok	135d 21h 0m 47s	1/5	09/12/2022 11:48:48	OK: Used disk space was 0.00 % (Used: 0.00 GiB, Free: 0.00 GiB, Total: 0.00 GiB)	
	Memory Usage	Ok	135d 21h 0m 32s	1/5	09/12/2022 11:48:50	OK: Memory usage was 75.10 % (Available: 7.24 GiB, Total: 29.11 GiB, Free: 0.77 GiB, Used: 14.25 GiB)	
	NetworkManager Service Status	Ok	135d 21h 0m 17s	1/5	09/12/2022 11:48:51	OK: NetworkManager is running	
	Ping	Ok	109d 1h 30m 58s	1/5	09/12/2022 11:48:52	OK - 10.90.89.103 rta 5.229ms lost 0%	
	Swap Usage	Ok	135d 21h 2m 7s	1/5	09/12/2022 11:48:53	OK: Swap usage was 0.00 % (Used: 0.00 GiB, Free: 4.94 GiB, Total: 4.94 GiB)	
	Total Processes	Ok	117d 22h 40m 55s	1/5	09/12/2022 11:48:53	OK: Process count was 582	
	User Count	Ok	135d 20h 59m 14s	1/5	09/12/2022 11:48:54	OK: Count was 1 users	
	chronyd	Ok	135d 20h 58m 59s	1/5	09/12/2022 11:48:55	OK: Process count for processes named chronyd was 1	
	chronyd Service Status	Ok	111d 6h 9m 11s	1/5	09/12/2022 11:48:56	OK: chronyd is running	
	crond Service Status	Ok	135d 20h 58m 28s	1/5	09/12/2022 11:48:57	OK: cron is running	
	enp1s0 Bandwidth - Inbound	Ok	122d 21h 41m 20s	1/5	09/12/2022 11:48:59	OK: Bytes_recv was 0.00 MB/s	
	enp1s0 Bandwidth - Outbound	Ok	135d 20h 57m 54s	1/5	09/12/2022 11:48:58	OK: Bytes_sent was 0.01 MB/s	
	ncpa_listener	Ok	135d 20h 57m 40s	1/5	09/12/2022 11:47:00	OK: Process count for processes named ncpa_listener was 1	
	ncpa_listener Service Status	Ok	117d 3h 53m 23s	1/5	09/12/2022 11:47:00	OK: ncpa_listener is running	
	ohasd Service Status	Ok	111d 6h 9m 15s	1/5	09/12/2022 11:47:02	OK: ohasd is running	
	oracle-ohasd Service Status	Ok	135d 21h 1m 50s	1/5	09/12/2022 11:47:01	OK: oracle-ohasd is running	
	oracleasm Service Status	Ok	135d 21h 1m 33s	1/5	09/12/2022 11:47:04	OK: oracleasm is running	
	qemu-guest-agent Service Status	Ok	126d 10h 20m 23s	1/5	09/12/2022 11:47:03	OK: qemu-guest-agent is running	
	sshd Service Status	Ok	135d 21h 1m 3s	1/5	09/12/2022 11:47:05	OK: sshd is running	
	008app011 sanet sfera.sk	CPU Usage	Ok	105d 3h 8m 23s	1/5	09/12/2022 12:02:52	OK: Percent was 0.00 %
		Disk Usage on C:/	Ok	105d 3h 8m 46s	1/5	09/12/2022 12:03:03	OK: Used disk space was 47.50 % (Used: 28.24 GiB, Free: 31.21 GiB, Total: 59.45 GiB)
Disk Usage on D:/		Unknown	40m 36s	5/5	09/12/2022 12:03:09	UNKNOWN: The node (D:/) requested does not exist.	
Ethernet Instance 0 Bandwidth - Inbound		Critical	31m 24s	5/5	09/12/2022 12:02:30	CRITICAL: Bytes_recv was 7266.63 MB/s	
Ethernet Instance 0 Bandwidth - Outbound		Critical	31m 19s	5/5	09/12/2022 12:02:34	CRITICAL: Bytes_sent was 20529.25 MB/s	
IIS Web Publishing Service Status		Ok	104d 17h 38m 6s	1/5	09/12/2022 12:03:38	OK: W3SVC is running	
Memory Usage		Ok	105d 3h 8m 6s	1/5	09/12/2022 12:03:47	OK: Memory usage was 13.40 % (Available: 17.31 GiB, Total: 19.99 GiB, Free: 17.31 GiB, Used: 2.68 GiB)	
Paging File Usage		Ok	104d 17h 37m 54s	1/5	09/12/2022 11:58:58	OK: IPaging File(s) Usage was 1.69 % Usage	
SNMP Service Status		Ok	105d 3h 8m 14s	1/5	09/12/2022 11:59:10	OK: SNMP is running	
Swap Usage		Ok	104d 19m 6m 50s	1/5	09/12/2022 11:59:19	OK: Swap usage was 10.10 % (Total: 22.99 GiB, Used: 2.33 GiB, Free: 20.66 GiB)	
User Count		Ok	105d 3h 8m 12s	1/5	09/12/2022 11:59:30	OK: Count was 1 users	
W32Time Service Status		Ok	105d 3h 8m 44s	1/5	09/12/2022 11:59:37	OK: W32Time is running	
Windows Defender Service		Ok	105d 3h 8m 21s	1/5	09/12/2022 11:59:47	OK: WinDefend is running	
ncpa_listener		Ok	105d 3h 7m 17s	1/5	09/12/2022 11:59:57	OK: Process count for processes named ncpa_listener.exe was 1	
ncpalistener Service Status		Ok	105d 3h 8m 10s	1/5	09/12/2022 12:00:04	OK: ncpalistener is running	
snmp		Ok	105d 3h 8m 22s	1/5	09/12/2022 12:00:14	OK: Process count for processes named snmp.exe was 1	
wuauserv Service Status		Critical	34m 20s	5/5	09/12/2022 11:59:29	CRITICAL: wuauserv is stopped (should be running)	
008011	CPU Usage	Ok	15m 41s	1/5	09/12/2022 12:03:41	OK: Percent was 57.50 %	
	Disk Usage on /	Warning	10m 55s	5/5	09/12/2022 12:03:27	WARNING: Used disk space was 80.40 % (Used: 29.19 GiB, Free: 7.11 GiB, Total: 36.31 GiB)	
	Disk Usage on /boot	Ok	15m 21s	1/5	09/12/2022 12:04:01	OK: Used disk space was 35.00 % (Used: 0.35 GiB, Free: 0.64 GiB, Total: 0.99 GiB)	
	Disk Usage on /home	Ok	15m 13s	1/5	09/12/2022 12:04:09	OK: Used disk space was 2.00 % (Used: 0.36 GiB, Free: 17.36 GiB, Total: 17.72 GiB)	
	Disk Usage on /oracle	Warning	10m 56s	5/5	09/12/2022 12:03:25	WARNING: Used disk space was 86.60 % (Used: 51.91 GiB, Free: 8.06 GiB, Total: 59.97 GiB)	
	Disk Usage on /sys/fs/bpf	Ok	14m 56s	1/5	09/12/2022 11:59:26	OK: Used disk space was 0.00 % (Used: 0.00 GiB, Free: 0.00 GiB, Total: 0.00 GiB)	
	Memory Usage	Ok	14m 47s	1/5	09/12/2022 11:59:35	OK: Memory usage was 44.20 % (Available: 10.76 GiB, Total: 19.27 GiB, Free: 0.27 GiB, Used: 6.79 GiB)	
	NetworkManager Service Status	Ok	14m 37s	1/5	09/12/2022 11:59:46	OK: NetworkManager is running	
	Ping	Ok	14m 29s	1/5	09/12/2022 11:59:54	OK - 10.90.89.101 rta 7.670ms lost 0%	
	Swap Usage	Ok	14m 20s	1/5	09/12/2022 12:00:03	OK: Swap usage was 0.30 % (Used: 0.01 GiB, Free: 4.92 GiB, Total: 4.94 GiB)	
	Total Processes	Ok	14m 12s	1/5	09/12/2022 12:00:11	OK: Process count was 342	
	User Count	Ok	13m 59s	1/5	09/12/2022 12:00:22	OK: Count was 1 users	
	chronyd Service Status	Ok	13m 50s	1/5	09/12/2022 12:00:30	OK: chronyd is running	
	crond	Ok	13m 40s	1/5	09/12/2022 12:00:41	OK: Process count for processes named cron was 1	
	crond Service Status	Ok	13m 32s	1/5	09/12/2022 12:00:48	OK: cron is running	
	enp1s0 Bandwidth - Inbound	Ok	1m 32s	1/5	09/12/2022 12:03:50	OK: Bytes_recv was 0.00 MB/s	
	enp1s0 Bandwidth - Outbound	Ok	13m 16s	1/5	09/12/2022 12:01:05	OK: Bytes_sent was 0.00 MB/s	
	httpd Service Status	Ok	13m 4s	1/5	09/12/2022 12:01:17	OK: httpd is running	
	java	Ok	12m 53s	1/5	09/12/2022 12:01:28	OK: Process count for processes named java was 4	
	ncpa_listener	Ok	12m 44s	1/5	09/12/2022 12:01:38	OK: Process count for processes named ncpa_listener was 1	
	ncpa_listener Service Status	Ok	12m 34s	1/5	09/12/2022 12:01:50	OK: ncpa_listener is running	
qemu-guest-agent Service Status	Ok	12m 26s	1/5	09/12/2022 12:01:58	OK: qemu-guest-agent is running		
sshd Service Status	Ok	12m 16s	1/5	09/12/2022 12:02:09	OK: sshd is running		

Obrazok 28 Služby monitorované systémovým monitoringom Nagios

7.2.3 Databázový monitoring

Úlohou monitoringu je sledovanie vybraných parametrov skúmaných databáz v prostredí SANET. Monitoring prebieha prostredníctvom ORACLE pluginu v nástroji Nagios a sleduje správanie sa databáz na oboch stranách infraštruktúry sfera.sk a detailne sleduje štruktúru, stav a vlastnosti databáz. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené kontroly, ktoré sa vykonávajú nad jednotlivými databázami.

Tabuľka 12 Vykonávané kontroly v jednotlivých databázach

ID	Oracle check	Description
SANET1_PDB1	Connected Users	The sum of logged in users at the database
SANET1_PDB1	Connection Time	Determines, how long connection establishment and login take
SANET1_PDB1	Flash Recovery Area Usage	Used disk space in the flash recovery area
SANET1_PDB1	PGA In Memory Sort Ratio	Percentage of sorts in the memory
SANET1_PDB1	Redo I/O Traffic	Redolog I/O MB/sec
SANET1_PDB1	Retry Ratio	Retry-Rate Redolog Buffer
SANET1_PDB1	Roll Block Contention	Rollback Segment Block Contention
SANET1_PDB1	Roll Extends	Rollback Segment Extends
SANET1_PDB1	Roll Header Contention	Rollback Segment Header Contention
SANET1_PDB1	Roll Hit Ratio	Rollback Segment gets/wait ratio
SANET1_PDB1	Roll Wraps	Rollback Segment Wraps
SANET1_PDB1	SGA Data Buffer Hit Ratio	Hitrate Data Buffer Cache
SANET1_PDB1	SGA Dictionary Cache Hit Ratio	Hitrate in the Dictionary Cache
SANET1_PDB1	SGA Latch Hit Ratio	Hitrate of the Latches
SANET1_PDB1	SGA Library Cache Hit Ratio	Hitrate Library Cache (Gets)
SANET1_PDB1	SGA Shared Pool Free	Free memory of Shared Pool
SANET1_PDB1	SGA Shared Pool Reload Ratio	Reload-Rate of Shared Pool
SANET1_PDB1	Soft Parse Ratio	Percentage of soft parse ratio
SANET1_PDB1	Tablespace of database - Can Allocate Next	Checks if there is enough free tablespace for the next Extent
SANET1_PDB1	Tablespace of database - Fragmentation	Free Space Fragmentation Index
SANET1_PDB1	Tablespace of database - Free space	Free disk space in the tablespace
SANET1_PDB1	Tablespace of database - IO Balance	IO-Distribution under the datafiles of a tablespace
SANET1_PDB1	Tablespace of database - Remaining Time	Sum of remaining days until a tablespace is used by 100%. The rate of increase is calculated with the values from the last 30 days.
SANET1_PDB1	Tablespace of database - Usage	Used disk space in the tablespace
SANET2_PDB1	Connected Users	The sum of logged in users at the database
SANET2_PDB1	Connection Time	Determines, how long connection establishment and login take
SANET2_PDB1	Flash Recovery Area Usage	Used disk space in the flash recovery area
SANET2_PDB1	PGA In Memory Sort Ratio	Percentage of sorts in the memory
SANET2_PDB1	Redo I/O Traffic	Redolog I/O MB/sec
SANET2_PDB1	Retry Ratio	Retry-Rate Redolog Buffer
SANET2_PDB1	Roll Block Contention	Rollback Segment Block Contention
SANET2_PDB1	Roll Extends	Rollback Segment Extends
SANET2_PDB1	Roll Header Contention	Rollback Segment Header Contention
SANET2_PDB1	Roll Hit Ratio	Rollback Segment gets/wait ratio
SANET2_PDB1	Roll Wraps	Rollback Segment Wraps
SANET2_PDB1	SGA Data Buffer Hit Ratio	Hitrate Data Buffer Cache
SANET2_PDB1	SGA Dictionary Cache Hit Ratio	Hitrate in the Dictionary Cache

ID	Oracle check	Description
SANET2_PDB1	SGA Latch Hit Ratio	Hitrate of the Latches
SANET2_PDB1	SGA Library Cache Hit Ratio	Hitrate Library Cache (Gets)
SANET2_PDB1	SGA Shared Pool Free	Free memory of Shared Pool
SANET2_PDB1	SGA Shared Pool Reload Ratio	Reload-Rate of Shared Pool
SANET2_PDB1	Soft Parse Ratio	Percentage of soft parse ratio
SANET2_PDB1	Tablespace of database - Can Allocate Next	Checks if there is enough free tablespace for the next Extent
SANET2_PDB1	Tablespace of database - Fragmentation	Free Space Fragmentation Index
SANET2_PDB1	Tablespace of database - Free space	Free disk space in the tablespace
SANET2_PDB1	Tablespace of database - IO Balance	IO-Distribution under the datafiles of a tablespace
SANET2_PDB1	Tablespace of database - Remaining Time	Sum of remaining days until a tablespace is used by 100%. The rate of increase is calculated with the values from the last 30 days.
SANET2_PDB1	Tablespace of database - Usage	Used disk space in the tablespace
SANET3_PDB1	Connected Users	The sum of logged in users at the database
SANET3_PDB1	Connection Time	Determines, how long connection establishment and login take
SANET3_PDB1	Flash Recovery Area Usage	Used disk space in the flash recovery area
SANET3_PDB1	PGA In Memory Sort Ratio	Percentage of sorts in the memory
SANET3_PDB1	Redo I/O Traffic	Redolog I/O MB/sec
SANET3_PDB1	Retry Ratio	Retry-Rate Redolog Buffer
SANET3_PDB1	Roll Block Contention	Rollback Segment Block Contention
SANET3_PDB1	Roll Extends	Rollback Segment Extends
SANET3_PDB1	Roll Header Contention	Rollback Segment Header Contention
SANET3_PDB1	Roll Hit Ratio	Rollback Segment gets/wait ratio
SANET3_PDB1	Roll Wraps	Rollback Segment Wraps
SANET3_PDB1	SGA Data Buffer Hit Ratio	Hitrate Data Buffer Cache
SANET3_PDB1	SGA Dictionary Cache Hit Ratio	Hitrate in the Dictionary Cache
SANET3_PDB1	SGA Latch Hit Ratio	Hitrate of the Latches
SANET3_PDB1	SGA Library Cache Hit Ratio	Hitrate Library Cache (Gets)
SANET3_PDB1	SGA Shared Pool Free	Free memory of Shared Pool
SANET3_PDB1	SGA Shared Pool Reload Ratio	Reload-Rate of Shared Pool
SANET3_PDB1	Soft Parse Ratio	Percentage of soft parse ratio
SANET3_PDB1	Tablespace of database - Can Allocate Next	Checks if there is enough free tablespace for the next Extent
SANET3_PDB1	Tablespace of database - Fragmentation	Free Space Fragmentation Index
SANET3_PDB1	Tablespace of database - Free space	Free disk space in the tablespace
SANET3_PDB1	Tablespace of database - IO Balance	IO-Distribution under the datafiles of a tablespace
SANET3_PDB1	Tablespace of database - Remaining Time	Sum of remaining days until a tablespace is used by 100%. The rate of increase is calculated with the values from the last 30 days.
SANET3_PDB1	Tablespace of database - Usage	Used disk space in the tablespace
SANET4_PDB1	Connected Users	The sum of logged in users at the database

ID	Oracle check	Description
SANET4_PDB1	Connection Time	Determines, how long connection establishment and login take
SANET4_PDB1	Flash Recovery Area Usage	Used diskspace in the flash recovery area
SANET4_PDB1	PGA In Memory Sort Ratio	Percentage of sorts in the memory
SANET4_PDB1	Redo I/O Traffic	Redolog I/O MB/sec
SANET4_PDB1	Retry Ratio	Retry-Rate Redolog Buffer
SANET4_PDB1	Roll Block Contention	Rollback Segment Block Contention
SANET4_PDB1	Roll Extends	Rollback Segment Extends
SANET4_PDB1	Roll Header Contention	Rollback Segment Header Contention
SANET4_PDB1	Roll Hit Ratio	Rollback Segment gets/wait ratio
SANET4_PDB1	Roll Wraps	Rollback Segment Wraps
SANET4_PDB1	SGA Data Buffer Hit Ratio	Hitrate Data Buffer Cache
SANET4_PDB1	SGA Dictionary Cache Hit Ratio	Hitrate in the Dictionary Cache
SANET4_PDB1	SGA Latch Hit Ratio	Hitrate of the Latches
SANET4_PDB1	SGA Library Cache Hit Ratio	Hitrate Library Cache (Gets)
SANET4_PDB1	SGA Shared Pool Free	Free memory of Shared Pool
SANET4_PDB1	SGA Shared Pool Reload Ratio	Reload-Rate of Shared Pool
SANET4_PDB1	Soft Parse Ratio	Percentage of soft parse ratio
SANET4_PDB1	Tablespace of database - Can Allocate Next	Checks if there is enough free tablespace for the next Extent
SANET4_PDB1	Tablespace of database - Fragmentation	Free Space Fragmentation Index
SANET4_PDB1	Tablespace of database - Free space	Free diskspace in the tablespace
SANET4_PDB1	Tablespace of database - IO Balance	IO-Distribution under the datafiles of a tablespace
SANET4_PDB1	Tablespace of database - Remaining Time	Sum of remaining days until a tablespace is used by 100%. The rate of increase is calculated with the values from the last 30 days.
SANET4_PDB1	Tablespace of database - Usage	Used diskspace in the tablespace

Host	Service	Status	Duration	Attempt	Last Check	Status Information
db011-aracle	SANET1_PDB1 Connected Users	Ok	5m 0s	1/5	09/12/2022 11:42:24	OK - 2 connected users
	SANET1_PDB1 Connection Time	Ok	4m 52s	1/5	09/12/2022 11:42:32	OK - 0.63 seconds to connect as NAGIOS
	SANET1_PDB1 Flash Recovery Area Usage	Ok	4m 42s	1/5	09/12/2022 11:42:42	OK - fra (+FRA) usage is 0.18%
	SANET1_PDB1 PGA In Memory Sort Ratio	Ok	4m 33s	1/5	09/12/2022 11:42:51	OK - PGA in-memory sort ratio 100.00%
	SANET1_PDB1 Redo I/O Traffic	Ok	4m 24s	1/5	09/12/2022 11:43:00	OK - Redo log io is 0.000000 MB/sec
	SANET1_PDB1 Retry Ratio	Ok	4m 14s	1/5	09/12/2022 11:43:10	OK - Redo log retry ratio is 0.000000%
	SANET1_PDB1 Roll Block Contention	Ok	4m 5s	1/5	09/12/2022 11:43:19	OK - Rollback segment block contention is 0.00%
	SANET1_PDB1 Roll Extends	Ok	3m 57s	1/5	09/12/2022 11:43:27	OK - Rollback segment extends 0.00/sec
	SANET1_PDB1 Roll Header Contention	Ok	3m 48s	1/5	09/12/2022 11:43:36	OK - Rollback segment header contention is 0.00%
	SANET1_PDB1 Roll Hit Ratio	Ok	7m 30s	1/5	09/12/2022 11:44:53	OK - Rollback segment hit ratio is 100.00%
	SANET1_PDB1 Roll Wraps	Ok	3m 31s	1/5	09/12/2022 11:43:53	OK - Rollback segment wraps 0.00/sec
	SANET1_PDB1 SGA Data Buffer Hit Ratio	Ok	3m 20s	1/5	09/12/2022 11:44:04	OK - SGA data buffer hit ratio 98.22%
	SANET1_PDB1 SGA Dictionary Cache Hit Ratio	Critical	135d 2h 9m 26s	5/5	09/12/2022 11:44:17	CRITICAL - SGA dictionary cache hit ratio 85.50%
	SANET1_PDB1 SGA Latch Hit Ratio	Ok	7m 57s	1/5	09/12/2022 11:44:26	OK - SGA latches hit ratio 99.96%
	SANET1_PDB1 SGA Library Cache Hit Ratio	Critical	135d 2h 9m 9s	5/5	09/12/2022 11:44:36	CRITICAL - SGA library cache (get) hit ratio 67.43%
	SANET1_PDB1 SGA Shared Pool Free	Ok	7m 37s	1/5	09/12/2022 11:44:45	OK - SGA shared pool free 82.38%
	SANET1_PDB1 SGA Shared Pool Reload Ratio	Ok	7m 27s	1/5	09/12/2022 11:44:56	OK - SGA shared pool reload ratio 0.00%
	SANET1_PDB1 Soft Parse Ratio	Warning	2m 19s	5/5	09/12/2022 11:45:05	WARNING - Soft parse ratio 97.13%
	Tablespace SANET1_PDB1 Fragmentation	Warning	15m 59s	5/5	09/12/2022 11:58:54	WARNING - tbs DATA fsl is 20.59, tbs USERS fsl is 60.27, tbs UNDOTBS1 fsl is 46.21, tbs SYSTEM fsl is 82.69, tbs SYSAUX fsl is 61.24, tbs SOE fsl is 100.00, tbs SH fsl is 75.21, tbs JSON fsl is 100.00, tbs CCADATA fsl is 100.00
	Tablespace SANET1_PDB1 Free Space	Ok	20m 40s	1/5	09/12/2022 11:59:04	OK - tbs USERS has 99.99% free space left, tbs UNDOTBS1 has 99.97% free space left, tbs TEMP has 100.00% free space left, tbs SYSTEM has 98.97% free space left, tbs SYSAUX has 93.08% free space left, tbs SOE has 99.99% free space left, tbs SH has 100.00% free space left, tbs JSON has 100.00% free space left, tbs DATA has 100.00% free space left, tbs CCADATA has 100.00% free space left
	SANET4_PDB1 Connected Users	Ok	13m 57s	1/5	09/12/2022 11:56:16	OK - 1 connected users
	SANET4_PDB1 Connection Time	Ok	13m 47s	1/5	09/12/2022 11:56:15	OK - 0.71 seconds to connect as NAGIOS
	SANET4_PDB1 Flash Recovery Area Usage	Ok	13m 30s	1/5	09/12/2022 11:56:17	OK - fra (+FRA) usage is 0.13%
	SANET4_PDB1 PGA In Memory Sort Ratio	Ok	13m 31s	1/5	09/12/2022 11:56:21	OK - PGA in-memory sort ratio 100.00%
	SANET4_PDB1 Redo I/O Traffic	Ok	13m 25s	1/5	09/12/2022 11:56:28	OK - Redo log io is 0.000051 MB/sec
	SANET4_PDB1 Retry Ratio	Ok	13m 17s	1/5	09/12/2022 11:56:38	OK - Redo log retry ratio is 0.000000%
	SANET4_PDB1 Roll Block Contention	Ok	12m 43s	1/5	09/12/2022 11:57:11	OK - Rollback segment block contention is 0.00%
	SANET4_PDB1 Roll Extends	Ok	12m 36s	1/5	09/12/2022 11:57:20	OK - Rollback segment extends 0.00/sec
SANET4_PDB1 Roll Header Contention	Ok	12m 29s	1/5	09/12/2022 11:57:26	OK - Rollback segment header contention is 0.00%	
SANET4_PDB1 Roll Hit Ratio	Ok	12m 20s	1/5	09/12/2022 11:57:35	OK - Rollback segment hit ratio is 100.00%	
SANET4_PDB1 Roll Wraps	Ok	12m 11s	1/5	09/12/2022 11:57:42	OK - Rollback segment wraps 0.00/sec	
SANET4_PDB1 SGA Data Buffer Hit Ratio	Ok	12m 2s	1/5	09/12/2022 11:57:50	OK - SGA data buffer hit ratio 99.89%	
SANET4_PDB1 SGA Dictionary Cache Hit Ratio	Ok	3m 0s	1/5	09/12/2022 11:57:54	OK - SGA dictionary cache hit ratio 99.79%	
SANET4_PDB1 SGA Latch Hit Ratio	Ok	11m 43s	1/5	09/12/2022 11:58:09	OK - SGA latches hit ratio 99.96%	
SANET4_PDB1 SGA Library Cache Hit Ratio	Critical	134d 1h 49m 26s	5/5	09/12/2022 11:58:16	CRITICAL - SGA library cache (get) hit ratio 87.24%	
SANET4_PDB1 SGA Shared Pool Free	Ok	11m 26s	1/5	09/12/2022 11:58:25	OK - SGA shared pool free 44.64%	
SANET4_PDB1 SGA Shared Pool Reload Ratio	Ok	14m 43s	1/5	09/12/2022 11:55:09	OK - SGA shared pool reload ratio 0.85%	
SANET4_PDB1 Soft Parse Ratio	Ok	6m 11s	1/5	09/12/2022 11:58:45	OK - Soft parse ratio 99.15%	
Tablespace SANET4_PDB1 Fragmentation	Ok	14m 34s	1/5	09/12/2022 11:55:47	OK - tbs USERS fsl is 100.00, tbs UNDOTBS1 fsl is 44.26, tbs SYSTEM fsl is 78.56, tbs SYSAUX fsl is 100.00, tbs SOE fsl is 51.47, tbs SH fsl is 100.00, tbs JSON fsl is 100.00, tbs DATA fsl is 59.83, tbs CCADATA fsl is 100.00	
Tablespace SANET4_PDB1 Free Space	Ok	14m 26s	1/5	09/12/2022 11:56:18	OK - tbs USERS has 100.00% free space left, tbs UNDOTBS1 has 99.97% free space left, tbs TEMP has 100.00% free space left, tbs SYSTEM has 88.62% free space left, tbs SYSAUX has 97.94% free space left, tbs SOE has 86.24% free space left, tbs SH has 100.00% free space left, tbs JSON has 100.00% free space left, tbs DATA has 94.33% free space left, tbs CCADATA has 100.00% free space left	

Obrázok 29 Monitorované parametre na DB011

7.3 Grafický monitorovací systém Cacti

7.3.1 Cacti Monitoring

Cacti je komplexné riešenie monitoringu pre zber a grafické zobrazenie dát o chode servera. Cacti využíva RRDTOOL pre zber dát, ktoré následne ukladá vo svojej MySQL databáze. Uživatelské web-based GUI rozhranie umožňuje jednoduchšie konfigurovanie a výber časových úsekov pre prehľadné znázornenie. Webové rozhranie využíva technológiu Apache2 pre webový server. Cacti je dostupné len z vnútra LAN siete infraštruktúry SANET. Pre korektný chod Cacti monitoringu je nainštalovaný PHP plugin na server. Grafický monitorovací systém Cacti sa nachádza nakonfigurovaný na serveri mon022 na Linux operačnom systéme Ubuntu 22.04LTS.

7.3.2 Konfigurácia monitoringu hosta a agenta

Cacti využíva na zber dát a informácií o serveroch SNMP agenta (konkrétne SNMPv2), s ktorým komunikuje na základe Community Stringu. Agent s centrálnym serverom komunikuje SNMP protokolom štandardným portom 161 a tolerantnou latenciou 500 ms pre odpoveď SNMP agenta. Pre úspešné nakonfigurovanie monitoringu konkrétneho hosta je potrebné, aby sa na danom serveri nachádzala nainštalovaná služba SNMP aj so zadaným konkrétnym Community stringom.

V graficko-monitorovacom nástroji sa nachádzajú nakonfigurované jednotlivé servery, ktoré monitoruje v infraštruktúre. Konfigurácia každého hosta spočíva v osobitne zadefinovanej IP/Hostname servera a vlastného Community string, čo zabezpečuje jedinečnosť každého hosta. Pri konfigurovaní hosta do monitoringu sa mu zadefinuje "Device Template" na základe operačného systému servera (Windows/Linux). Cacti využíva funkciu "SNMP Uptime" pre identifikáciu stavu dostupnosti formou ICMP & UDP pingingu každého servera, ktorý je nakonfigurovaný do monitoringu.

7.3.3 Nadviazanie spojenia medzi hostom a monitoringom Cacti

Po nakonfigurovaní SNMP agenta aj s community stringom na strane host servera a po zadefinovaní všetkých potrebných parametrov a nakonfigurovaní host servera na strane Cacti servera prebehne počiatočná komunikácia medzi monitorovacím serverom a host serverom. Po úspešnom nadviazaní spojenia a úspešnej prebiehajúcej komunikácii Cacti získa základné údaje o monitorovanom hoste v podobe OS, verzie kernelu, hostname...

```
DB012 (10.90.90.100)
SNMP Information
System: Linux db012.sanet.sfera.sk 5.4.17-2136.307.3.5.el8uek.x86_64
POT 2022 x86_64
Uptime: 1259143700 (145days, 17hours, 37minutes)
Hostname: db012.sanet.sfera.sk
Location: DC
Contact: Root support_sfera@sfera.sk
```

7.3.4 Cacti štruktúra a vykresľovanie grafov

Prehľad o monitorovaných hostoch sa v nástroji Cacti zobrazuje "tree" štruktúrou, ktorá rozdeľuje servery na základe ich lokality a to konkrétne DC Košice a DC Žilina. V každej uvedenej vetve sa nachádzajú servery z uvedených lokalít. Zber dát sa vykonáva technológiou "pooler," v ktorej sa ovládajú aspekty zhromažďovania údajov hostov od SNMP agentov v podobe frekvencie zhromažďovania, časových limitov komunikácie a samotných procesov a pod.

Zobierané údaje agentami zo serverov sa zobrazujú v grafoch, ktoré sú aktualizované každých 5 minút o nové dáta z host serverov. Templates grafov sú vytvorené v obrázkovom formáte PNG. Pre každú monitorovanú časť host servera sa vykresľuje graf v podobe posledných 24 hodín, posledného týždňa a priebehu celého roka. Grafický monitorovací systém sa využíva na vykresľovanie údajov vyťaženia procesov, vyťaženia procesora serverov a vyťaženia pamäte databázových a monitorovaných serverov.

7.3.5 Grafy monitorovaných serverov

- databázové servery – DB011, DB012 (CPU, procesy, RAM),
- monitorovacie servery – MON011, MON012 (CPU, procesy, RAM),
- webovo-aplikačné servery – WEBAPP011, WEBAPP012 (CPU, procesy).

Databázové servery DB011 a DB012:

Obrázok 30 Monitorovanie servera DB011 a DB012

Monitorovacie servery MON011, MON012:

Obrázok 31 Monitorovanie servera MON011 a MON012

Webovo - aplikačné servery WEBAPP011 a WEBAPP012:

Obrázok 32 Monitorovanie servera WEBAPP011 a WEBAPP012

7.4 Monitoring pomocou Oracle nástrojov (OEM)

Oracle Enterprise Manager (OEM) je nástroj na správu Oracle produktov nasadených v datacentre alebo v cloude. Vďaka komplexnej integrácii s Oracle produktami poskytuje automatizovanú podporu pre Oracle aplikácie, databázy, middleware, hardware či inžinierske systémy.

Obrázok 33 Oracle Enterprise Manager (OEM)

7.4.1 Inštalácia nástroja OEM

V SANET2 prostredí je tento produkt nasadený na serveri Mon011 v Žiline. Ako repozitár pre OEM bola nainštalovaná databáza Oracle database 19c.

Software Oracle Database 19c je nainštalovaný /oracle/product/19.0/database, je označená systémovou premennou ORACLE_HOME. ORACLE_BASE je na ceste /oracle a oracle inventory (ORA_INVENTORY) je na ceste /oracle/orainventory.

Inštalácia databázového softwaru bola zrealizovaná nasledovným postupom:

```
oracle@mon011:/oracle $ {ORACLE_HOME}/runInstaller -ignorePrereq -waitforcompletion -silent \
> -responseFile ${ORACLE_HOME}/install/response/db_install.rsp \
> oracle.install.option=INSTALL_DB_SWONLY \
> ORACLE_HOSTNAME=${ORACLE_HOSTNAME} \
> UNIX_GROUP_NAME=oinstall \
> INVENTORY_LOCATION=${ORA_INVENTORY} \
> SELECTED_LANGUAGES=en,en_GB \
> ORACLE_HOME=${ORACLE_HOME} \
> ORACLE_BASE=${ORACLE_BASE} \
> oracle.install.db.InstallEdition=EE \
> oracle.install.db.OSDBA_GROUP=dba \
> oracle.install.db.OSBACKUPDBA_GROUP=dba \
> oracle.install.db.OSDGDBA_GROUP=dba \
> oracle.install.db.OSKMDBA_GROUP=dba \
> oracle.install.db.OSRACDBA_GROUP=dba \
> SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false \
> DECLINE_SECURITY_UPDATES=true
```

Databáza, ktorá slúži ako repozitár pro OEM, bola vytvorená ako pluggable databáza EMREP kontajnerovej databázy EMCDB. Dáta databázy sa nachádzajú na ceste /oradata.

Vytvorenie databázy bolo zrealizované pomocou nasledujúceho postupu:

```
oracle@mon011:/$ export ORACLE_SID=emcdb
```

```

oracle@mon011:/$ export SYS_PASSWORD="*****"
oracle@mon011:/$ export PDB_NAME="emrep"
oracle@mon011:/$ export PDB_PASSWORD="*****"
oracle@mon011:/$ export DATA_DIR=/oradata
oracle@mon011:/$ dbca -silent -createDatabase \
> -templateName General_Purpose.dbc \
> -gdbname ${ORACLE_SID} -sid ${ORACLE_SID} -responseFile NO_VALUE \
> -characterSet AL32UTF8 \
> -sysPassword ${SYS_PASSWORD} \
> -systemPassword ${SYS_PASSWORD} \
> -createAsContainerDatabase true \
> -numberOfPDBs 1 \
> -pdbName ${PDB_NAME} \
> -pdbAdminPassword ${PDB_PASSWORD} \
> -databaseType MULTIPURPOSE \
> -memoryMgmtType auto_sga \
> -totalMemory 2048 \
> -storageType FS \
> -datafileDestination "${DATA_DIR}" \
> -redoLogFileSize 600 \
> -emConfiguration NONE \
> -ignorePreReqs

```

Ďalej boli vykonané úpravy inicializačných parametrov na databáze tak, aby spĺňali podmienky pre OEM repozitár. V databáze boli vykonané nasledujúce nastavenia:

```

SQL> alter system set "_allow_insert_with_update_check"=true scope=spfile;
SQL> alter system set session_cached_cursors=200 scope=spfile;
SQL> alter system set processes=600 scope=spfile;
SQL> alter system set pga_aggregate_target=1G scope=spfile;
SQL> alter system set pga_aggregate_limit=2G scope=spfile;
SQL> alter system set sga_maxsize=3G scope=spfile;
SQL> alter system set sga_target=3G scope=spfile;
SQL> alter system set shared_pool_size=600M scope=spfile;
SQL> alter system set pga_aggregate_target=1G scope=spfile;
SQL> alter system set session_cached_cursors=300 scope=spfile;

```

Po splnení všetkých požiadaviek bol nainštalovaný software OEM:

```

mkdir -p /oracle/oem/middleware
mkdir -p /oracle/oem/agent

# Set parameters.
export ORACLE_BASE=/oracle
export UNIX_GROUP_NAME=oinstall
export ORA_INVENTORY=/oracle/oraInventory
export MW_HOME=${ORACLE_BASE}/oem/middleware
export ORACLE_HOSTNAME=${HOSTNAME}
export AGENT_BASE=${ORACLE_BASE}/oem/agent
export WLS_USERNAME=weblogic
export WLS_PASSWORD=*****
export GC_INST=${ORACLE_BASE}/oem/gc_inst
export SOFTWARE_LIBRARY=${ORACLE_BASE}/oem/swlib
export DATABASE_HOSTNAME=localhost
export LISTENER_PORT=1521
export PDB_NAME=emrep
export SYS_PASSWORD=*****
export AGENT_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
export ORACLE_SID=emcdb
export DATA_DIR=/oradata
export OMS_HOME=${MW_HOME}
export SYSMAN_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
export SOFTWARE_DIR=/tmp/install

```

```
export ORACLE_HOME=${MW_HOME}

# Create Response file.
cat > /tmp/install.rsp <<EOF
RESPONSEFILE_VERSION=2.2.1.0.0
UNIX_GROUP_NAME=${UNIX_GROUP_NAME}
INVENTORY_LOCATION=${ORA_INVENTORY}
SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false
DECLINE_SECURITY_UPDATES=true
INSTALL_UPDATES_SELECTION=skip
ORACLE_MIDDLEWARE_HOME_LOCATION=${MW_HOME}
ORACLE_HOSTNAME=${ORACLE_HOSTNAME}
AGENT_BASE_DIR=${AGENT_BASE}
WLS_ADMIN_SERVER_USERNAME=${WLS_USERNAME}
WLS_ADMIN_SERVER_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
WLS_ADMIN_SERVER_CONFIRM_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
NODE_MANAGER_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
NODE_MANAGER_CONFIRM_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
ORACLE_INSTANCE_HOME_LOCATION=${GC_INST}
CONFIGURE_ORACLE_SOFTWARE_LIBRARY=true
SOFTWARE_LIBRARY_LOCATION=${SOFTWARE_LIBRARY}
DATABASE_HOSTNAME=${DATABASE_HOSTNAME}
LISTENER_PORT=${LISTENER_PORT}
SERVICENAME_OR_SID=${PDB_NAME}
SYS_PASSWORD=${SYS_PASSWORD}
SYSMAN_PASSWORD=${SYSMAN_PASSWORD}
SYSMAN_CONFIRM_PASSWORD=${SYSMAN_PASSWORD}
DEPLOYMENT_SIZE=SMALL
AGENT_REGISTRATION_PASSWORD=${AGENT_PASSWORD}
AGENT_REGISTRATION_CONFIRM_PASSWORD=${AGENT_PASSWORD}
PLUGIN_SELECTION={}
b_upgrade=false
EM_INSTALL_TYPE=NOSEED
CONFIGURATION_TYPE=LATER
CONFIGURE_SHARED_LOCATION_BIP=false
MANAGEMENT_TABLESPACE_LOCATION=${DATA_DIR}/${ORACLE_SID^^}/${PDB_NAME}/mgmt.dbf
CONFIGURATION_DATA_TABLESPACE_LOCATION=${DATA_DIR}/${ORACLE_SID^^}/${PDB_NAME}/mgmt_ecm_depot1
.dbf
JVM_DIAGNOSTICS_TABLESPACE_LOCATION=${DATA_DIR}/${ORACLE_SID^^}/${PDB_NAME}/mgmt_deepdive.dbf
EOF

unset CLASSPATH
${SOFTWARE_DIR}/em13500_linux64.bin -silent -responseFile /tmp/install.rsp

cat > /tmp/config.rsp <<EOF
RESPONSEFILE_VERSION=2.2.1.0.0
UNIX_GROUP_NAME=${UNIX_GROUP_NAME}
INVENTORY_LOCATION=${ORA_INVENTORY}
SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false
DECLINE_SECURITY_UPDATES=true
INSTALL_UPDATES_SELECTION=skip
ORACLE_MIDDLEWARE_HOME_LOCATION=${MW_HOME}
ORACLE_HOSTNAME=${ORACLE_HOSTNAME}
AGENT_BASE_DIR=${AGENT_BASE}
WLS_ADMIN_SERVER_USERNAME=${WLS_USERNAME}
WLS_ADMIN_SERVER_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
WLS_ADMIN_SERVER_CONFIRM_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
NODE_MANAGER_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
NODE_MANAGER_CONFIRM_PASSWORD=${WLS_PASSWORD}
ORACLE_INSTANCE_HOME_LOCATION=${GC_INST}
CONFIGURE_ORACLE_SOFTWARE_LIBRARY=true
SOFTWARE_LIBRARY_LOCATION=${SOFTWARE_LIBRARY}
DATABASE_HOSTNAME=${DATABASE_HOSTNAME}
LISTENER_PORT=${LISTENER_PORT}
SERVICENAME_OR_SID=${PDB_NAME}
SYS_PASSWORD=${SYS_PASSWORD}
```

```

SYSMAN_PASSWORD=${SYSMAN_PASSWORD}
SYSMAN_CONFIRM_PASSWORD=${SYSMAN_PASSWORD}
DEPLOYMENT_SIZE=SMALL
AGENT_REGISTRATION_PASSWORD=${AGENT_PASSWORD}
AGENT_REGISTRATION_CONFIRM_PASSWORD=${AGENT_PASSWORD}
PLUGIN_SELECTION={}
b_upgrade=false
EM_INSTALL_TYPE=NOSEED
CONFIGURATION_TYPE=ADVANCED
CONFIGURE_SHARED_LOCATION_BIP=false
MANAGEMENT_TABLESPACE_LOCATION=${DATA_DIR}/${ORACLE_SID^^}/${PDB_NAME}/mgmt.dbf
CONFIGURATION_DATA_TABLESPACE_LOCATION=${DATA_DIR}/${ORACLE_SID^^}/${PDB_NAME}/mgmt_ecm_depot1.dbf
JVM_DIAGNOSTICS_TABLESPACE_LOCATION=${DATA_DIR}/${ORACLE_SID^^}/${PDB_NAME}/mgmt_deepdive.dbf
EOF

```

7.4.2 Zapnutie/vypnutie OEM a prístup doň

Webová konzola OEM je prístupná na adrese <https://mon011.sanet.sfera.sk:7803/em>, kde je možné sa prihlásiť ako používateľ SYSMAN s heslom, ktoré bolo použité pri inštalácii.

OEM je možné naštartovať nasledujúcimi príkazmi v linuxovej konzole:

```

#!/bin/bash
export ORACLE_HOME=/oracle/product/19.0.0/database
export OMS_HOME=/oracle/oem/middleware
export AGENT_HOME=/oracle/oem/agent/agent_inst

# Start everything
$ORACLE_HOME/bin/dbstart $ORACLE_HOME

$OMS_HOME/bin/emctl start oms

$AGENT_HOME/bin/emctl start agent

```

Podobným spôsobom je možné OEM vypnúť:

```

#!/bin/bash
export ORACLE_HOME=/oracle/product/19.0.0/database
export OMS_HOME=/oracle/oem/middleware
export AGENT_HOME=/oracle/oem/agent/agent_inst

# Stop everything
$OMS_HOME/bin/emctl stop oms -all

$AGENT_HOME/bin/emctl stop agent

$ORACLE_HOME/bin/dbshut $ORACLE_HOME

```

7.4.3 Činnosti po inštalácii a monitoringu

Po úspešnej inštalácii a konfigurácii OEM boli nainštalovaní agenti na hostoch, kde sa nachádzajú ciele monitorovania, napr. Oracle Databázy, operačný systém, Grid infraštruktúra.

OEM agent po nainštalovaní na príslušnú databázu a spojení s OMS (Oracle Management Service) automaticky monitoruje ciele, ktoré sám nájde, alebo ktoré mu boli zadané. OEM dovoľuje monitorovať Oracle komponenty, rovnako ako i komponenty tretích strán. Metriky zo všetkých

monitorovaných komponentov sú ukladané a zhromažďované v OMR (Oracle Management Repository), poskytuje tak diagnostické informácie a vývoj analýzy dát. Niektoré metriky majú preddefinované prahové hodnoty, ktoré môžu byť použité ku generovaniu alertov a zaisteniu dobrej výkonnosti a dostupnosti komponentov.

Pre zaistenie monitorovania je možné od verzie 13c použiť takzvaný Always-On Monitoring, ktorý dokáže monitorovať ciele aj napriek tomu, že OMS nie je dostupné, napríklad počas odstávky OMS.

Jednotlivé monitorované komponenty sú zahrnuté do administratívnych skupín na základe určitých kritérií, na základe testov a meraní, ktoré sú vykonávané.

Zároveň je možné pracovať s monitorovacími šablónami, ktoré sú už v OEM preddefinované, alebo si je možné vytvoriť vlastné šablóny.

Vďaka tomu, že OEM zhromažďuje dáta z monitoringu, sa následne analyzovalo, ako boli Oracle databázy alebo operačné systémy využité. V OEM webovej konzole bola využitá funkčnosť „Performance Hub“, ktorá umožňuje odsledovať v grafoch, ako sa vyvíja zaťaženie konkrétnej databázy počas testovania.

Obrázok 34 Oracle Enterprise Manager – grafické zobrazenie

OEM umožňuje tiež zobrazit' rôzne informácie v tabuľkovom zobrazení, ako je vidieť na nasledujúcom obrázku, kde je zobrazený zoznam SQL príkazov, ktoré sa vykonávali v databáze.

SQL ID	Activity (Average Active Sessions)	SQL Plan Hash Value	SQL Type
gvkdydd0mvrqm	0,08	2052150663	SELECT
achrd2s656vc2	0,06	3787815034	SELECT
f5njppfgm5mhr	0,04	1423863485	SELECT
d0svvcct7t2x6	0,03	3697760610	SELECT
5vgcja8whh5u8	0,02	2388261581	SELECT
5vqasjncpvjx0	0,01	4068355147	SELECT
030fk7zmg214m	0,01	213254049	SELECT
5gd41mymdykub	0,01	2717538441	SELECT
8fyzmy4j6w0xt	0,01	935441582	SELECT
1h11qs5cu2x5j	0,01	N/A	PL/SQL EXECUTE
Others	0,17		

Obrázok 35 Oracle Enterprise Manager – tabuľkové zobrazenie

OEM umožňuje vygenerovať a prezerať reporty AWR (Automatic Workload Repository), ktoré zobrazujú zmenu vlastností databázy počas testovania. Pomocou týchto zobrazení je možné identifikovať úzke hrdlá, ktoré bránia vo vyššej výkonnosti, viď obrázok.

The screenshot shows the Oracle Enterprise Manager interface for an AWR report. The main section is titled "WORKLOAD REPOSITORY PDB report (PDB snapshots)". It displays a table of database instances and a table of container details. Below these, there is a "Report Summary" section with a table of findings.

DB Name	DB ID	Unique Name	Role	Edition	Database	RAC	CSI
SANET4	2565418713	SANET4CA	PROBARY	EE	21.0.0.0	NO	YES

Container DB ID	Container Name	Open Time
2565418713	SANET4_PDB1	09-Pro-22 10:57

Host Name	Platform	CPUs	Cores	Sockets	Memory (GB)
db011	Linux x86_64	6	6	6	28.11

Findings Name	Avg active sessions of the task	Pattern name (sessions of finding)	Task Name	Begin Snap Time	End Snap Time
Poboznení a vložení SQL	9.55	01.03.ADM.2565418713_L_05	14-Pro-22 13:47	14-Pro-22 14:17	14-Pro-22 14:17

Obrázok 36 - Oracle Enterprise Manager - AWR report

8 ZÁVER

Dokument popisuje problematiku rozšírenia metód zabezpečenia kvality služieb siete s ohľadom na prevádzku IoT zariadení v dátových metaclusteroch. V úvodných častiach dokumentu zadefinovaný pojem kvalita služieb a jednotlivé prvky, ovplyvňujúce kvalitu.

Dokument sa venuje celostnej infraštruktúre metroclustra, počnúc jednotlivými servermi, pokračujúc ich sieťovými spojeniami a nastaveniami, cez ochranu dát až po monitoring, následne sa venuje aj sieti a procesom.

V dokumente je uvedený nielen opis celej infraštruktúry, ale aj vysvetlenie jednotlivých používaných technológií, ich využitie v prostredí metroclustra, ako aj možnosti ďalších využití v iných infraštruktúrach. V kapitolách venovaných databázam dokument obsahuje nielen softvérové nastavenie a inštaláciu clustra, ale aj možnosti rôznych testovaní, merania výkonnosti pri zmene pamäťových a iných parametrov, možnosti enkrypcie dát a ich využitie na rôznych úrovniach ochrany dát. Zároveň je vysvetlená metodológia testovania výkonnosti, ktorá zabezpečuje čo najväčšiu výpovednú hodnotu nameraných hodnôt, keďže dokáže simulovať záťaž databázy stále na rovnakej úrovni.

V kapitolách venovaných sieťovým nastaveniam dokument vysvetľuje sieťovú štruktúru, vysvetľuje jednotlivé nastavenia a výber komponentov v úmysle dosiahnuť čo najstabilnejšie a najkvalitnejšie pripojenie aj napriek rôznym geografickým polohám jednotlivých datacentier. Popisuje využívanie zabezpečenia dát aj na sieťovej úrovni, čo zvyšuje kvalitu celej infraštruktúry.

V kapitolách monitoringu sa dokument venuje nielen často využívanému monitorovaciemu systému Nagios, ale aj ďalším možnostiam grafického monitoringu, a to Cacti a OEM (Oracle Enterprise Manager). Každý z týchto nástrojov prináša svoje možnosti monitoringu a upozorňovania na chyby a možné výpadky služieb, čím sa taktiež zvyšuje kvalita služieb včasným reagovaním a nápravou, takže nedochádza k výpadku zo žiadnych servisov.

9 ZOZNAM OBRÁZKOV

Obrázok 1 Koncept dátových centier DC1 a DC2	10
Obrázok 2 Segmentácia siete na firewally pfSense	12
Obrázok 3 Nastavenie fázy 1 IPSec v DC1	18
Obrázok 4 Nastavenie vzdialených sietí vo fáze 1 IPSec v DC1	18
Obrázok 5 Nastavenie fázy 1 IPSec v DC2	19
Obrázok 6 Nastavenie vzdialených sietí vo fáze 1 IPSec v DC2	19
Obrázok 7 Konfigurácia monitoringu hosta	20
Obrázok 8 Inštalácia Nagios XI	21
Obrázok 9 Konfigurácia Nagios XI	22
Obrázok 10 Konfigurácia Nagios XI – intervalov spúšťania kontrol	23
Obrázok 11 Konfigurácia 1 - Fyzický Data Guard, Maximum Performance Mode.....	28
Obrázok 12 Konfigurácia 1 - Fyzický Data Guard, Maximum Availability Mode	29
Obrázok 13 Konfigurácia 1 - Fyzický Data Guard, Maximum Protection Mode	30
Obrázok 14 Konfigurácia 2 - Logický Data Guard	31
Obrázok 15 Konfigurácia 3 - Fyzický Data Guard, Maximum Performance Mode (2 kB blocksize)	32
Obrázok 16 Konfigurácia 4 - Fyzický Data Guard, Far Sync.....	33
Obrázok 17 Testovacie prostredie swingbench.....	34
Obrázok 18 Nastavenie swingbench testu	35
Obrázok 19 Názvoslovie result setov	36
Obrázok 20 Repozitárna databáza Merania.accdb	37
Obrázok 21 Import údajov do databázy.....	37
Obrázok 22 Importované údaje	38
Obrázok 23 Pripravené údaje na analýzu	38
Obrázok 24 Analýza dát pomocou kontingenčnej tabuľky	38
Obrázok 25 Prezentácia dát v grafe	39
Obrázok 26 Merania testu SOE create test.....	41
Obrázok 27 Zobrazenie Total Tun Time pre SOE create test	41
Obrázok 28 Služby monitorované systémovým monitoringom Nagios	58
Obrázok 29 Monitorované parametre na DB011.....	62
Obrázok 30 Monitorovanie servera DB011 a DB012	66
Obrázok 31 Monitorovanie servera MON011 a MON012	69
Obrázok 32 Monitorovanie servera WEBAPP011 a WEBAPP012	71
Obrázok 33 Oracle Enterprise Manager (OEM)	72
Obrázok 34 Oracle Enterprise Manager – grafické zobrazenie	76
Obrázok 35 Oracle Enterprise Manager – tabuľkové zobrazenie	77

10 ZOZNAM TABULIEK

Tabuľka 1	Popis sietí na firewalle Dátové centrum Žilina (DC1)	11
Tabuľka 2	Popis sietí na firewalle Dátové centrum Košice (DC2)	12
Tabuľka 3	Parametre použitých virtuálnych serverov v dátových centrách.....	13
Tabuľka 4	Parametre fyzických serverov	15
Tabuľka 5	Parametre dátových centier pre jednotlivé prvky infraštruktúry	16
Tabuľka 6	Zoznam databázových serverov	25
Tabuľka 7	Zoznam databáz	25
Tabuľka 8	Testovanie výkonnosti High Availability (HA)	45
Tabuľka 9	Testovanie funkcionality vybraných databázových komponentov vo verzii 21c (SE).....	46
Tabuľka 10	Zoznam serverov prostredia SANET.SFERA.SK	51
Tabuľka 11	Nastavenie systémového monitoringu	52
Tabuľka 12	Vykonávané kontroly v jednotlivých databázach	59

11 ZDROJE

Použitá literatúra:

- https://is.muni.cz/th/jnyd5/Stach_Tomas_-_DP.pdf
- <https://db-engines.com/en/>
- <https://blog.purestorage.com/wp-content/uploads/2019/07/AG-Pure-Snapshot-1.png>
- <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/>
- <https://www.oracle.com/enterprise-manager/downloads/cloud-control-downloads.html>
- <http://dominicgiles.com/swingbench.html>
- https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/server.112/e17022/concepts.htm
- <https://www.oracle.com/technetwork/database/availability/farsync-2267608.pdf>
- <https://www.influxdata.com/blog/building-an-influxdb-iot-edge-data-collection-device/>
- <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/asoag/introduction-to-transparent-data-encryption.html> kapitola 2.1 a 2.2
- <https://uhesse.com/2015/08/01/fastsync-redo-transport-for-data-guard-in-oracle-12c/>
- https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40771/concepts.htm#DGBKR050
- https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40771/concepts.htm#DGBKR025
- https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14239/concepts.htm#g1049956
- https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14237/initparams041.htm#REFRN10031
- https://www.dba-oracle.com/s_oracle_block_size.htm
- <https://docs.oracle.com/middleware/1213/wls/JDBCA/oraclewallet.htm>
- https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/server.112/e17120/onlineredo001.htm
- https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40771/sofo.htm#DGBKR3401
- <https://smarttechways.com/2020/06/05/configure-transparent-application-failover-taf-in-oracle-rac-environment/>
- <https://www.oracle.com/database/technologies/faq-tde.html>
- <https://docs.oracle.com/middleware/1213/wls/JDBCA/oraclewallet.htm#JDBCA596>